

PROANTAR, entre geopolítica e ciência: desvelando as polissemias do Sistema Antártico.

Marília Santos de Carvalho¹, Pedro Henrique dos Santos Silva², Ana Beatriz Cavalcanti Mendes de Sáles³, João Vitor Sales Zaidan⁴, Carina Rodrigues de Araújo Calabria⁵

¹ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

² Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

³ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

⁴ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

⁵ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco.

Resumo – O Tratado da Antártica estabelece, como alicerces do Sistema Antártico, o uso da região para fins pacíficos, a liberdade de pesquisa científica e a cooperação internacional. A ciência é fincada como pedra angular desse regime de base tripartite. Utilizando a metodologia de *process tracing* e o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) como estudo de caso, este artigo testa a premissa de que o desenvolvimento científico seja o principal e exclusivo vetor das atividades realizadas no continente polar. A base teórica adotada parte dos conceitos de regime e governança, atravessa paradigmas de Relações Internacionais e introduz o conceito de ‘diplomacia da ciência’ considerando a experiência de comunidades de prática internacionais. O artigo está estruturado em quatro seções principais. A primeira apresenta o desenvolvimento histórico do Sistema Antártico, bem como as principais regras e instituições que formam este regime atualmente. A segunda compara estas normas com outras regras de direito internacional e brasileiro. A terceira analisa o engajamento do Estado brasileiro com a região, dando ênfase aos mais de 40 anos do PROANTAR. A irregularidade de investimentos, a participação assimétrica de mulheres, bem como a escassez de pesquisas na área de Ciências Sociais ou de financiamentos destinados a universidades do norte e nordeste são tratados de maneira crítica. A quarta discute interesses e dinâmicas do Sistema Antártico que podem desafiar o primado da ciência. Destacam-se questões sobre assimetria de poder, território, militarização, uso de recursos minerais e meio ambiente. O artigo oferece reflexões sobre questões centrais para a governança do continente, podendo embasar futuras revisões do regime.

Palavras-Chave – Sistema do Tratado Antártico (STA), PROANTAR, regimes internacionais, comunidades de prática, teoria da defrontação científica.

I. INTRODUÇÃO

Esse artigo pretende analisar as características do regime antártico, testando a premissa de que o desenvolvimento científico seja o principal e exclusivo vetor das atividades realizadas no continente polar. Nesse sentido, o estudo buscou responder às seguintes questões: quais pontos tensionam o já densificado regime de governança antártica, motivando mudanças e divergências futuras?; Como a ciência relaciona-se com questões derivadas de interesses geopolíticos no âmbito da Antártica?

A motivação para realizar essa pesquisa adveio de reflexões surgidas a partir de uma palestra que propunha a tese de que a ciência pode ser um instrumento relevante de defesa nacional. Normalmente, teorias relacionadas à defesa e segurança nacional tendem a colocar ênfase em instrumentos de *hard power* relacionados à robustez das forças armadas, ao poder diplomático, ao posicionamento geopolítico, e à força da economia. Embora pensar em ciência e educação como elementos essenciais de estratégias

de defesa possa parecer contra-intuitivo, alguns exemplos ao longo da história parecem suficientemente persuasivos para que essa hipótese seja considerada. O caso da Antártica parece um exemplo ideal de como a ciência — mesmo que não esteja dissociada de outros interesses e dimensões — pode ser uma chave condutora de inserção internacional estratégica. Na região, é notável a primazia — ainda que formal — da pesquisa e da cooperação científica, desde os seus primeiros passos até a conformação atual. Complementarmente, o meio ambiente tem um alto grau de proteção, existindo uma proibição temporária da exploração de recursos minerais. Finalmente, apesar da presença constante de forças armadas de diferentes estados, a região não é marcada por uma grande densidade de conflitos armados.

Importantemente, a proximidade da celebração dos 40 anos do PROANTAR e a localização da Antártica no entorno estratégico do Brasil, determinam a premência de considerar a região a partir do pensamento autônomo de pesquisadores das áreas de direito internacional, relações internacionais e ciência política. A possibilidade de revisão do tratado em duas décadas e a necessidade de delinear formas de inserção estratégica do Brasil, para que reforce seu papel de liderança no âmbito internacional — uma prioridade tão notável da política externa do país — também justificam a relevância desse tema de investigação.

Em termos metodológicos, o artigo aplica o *process tracing*, uma ferramenta de análise qualitativa que exige uma descrição detalhada de fatos de maneira sequencial, observando mudanças e relações de causalidade. O método pode contribuir, de maneira decisiva, com uma série de objetivos de pesquisa, incluindo a identificação de novos fenômenos sociais e políticos; a avaliação de hipóteses preliminares e identificação de novas hipóteses; e a adição de novas perspectivas para se entender mecanismos de causalidade. Uma analogia repetidamente utilizada para entender a ferramenta apresenta um evento singular, como um crime, a ser resolvido por um detetive, a exemplo de Sherlock Holmes, e a maneira como evidências devem ser testadas para se chegar a uma conclusão sobre o ocorrido (Collier 2011). Nesse artigo, foi realizada uma análise sistemática de evidências para testar a hipótese de que o desenvolvimento científico seja o principal e exclusivo vetor das atividades realizadas no continente polar. As evidências foram coletadas e organizadas em seções dedicadas a uma análise histórica, legal e contextual (por meio de um estudo de caso) do regime antártico, de maneira que se pudesse observar, a partir de diferentes dimensões, seu desenvolvimento ao longo das últimas décadas.

Em termos de referenciais teóricos, foram considerados estudos sobre regimes internacionais, comunidades de prática e a noção de diplomacia da ciência. Inicialmente, as noções de regimes e governança são fundamentais para entender a complexidade de relações normativas, políticas e intersubjetivas que se operam no âmbito antártico. O estudo dos regimes internacionais ganhou tração sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, sendo capitaneado por atores como John Gerard Ruggie e Stephen D. Krasner (Cunha *et al* 2023). O conceito operacional adotado por esse artigo considera regimes como um *conjunto de normas, regulamentos, princípios, procedimentos decisórios, instituições e expectativas mútuas, aceitas por um grupo de sujeitos de direito em relação a uma área normativa específica*. O regime antártico é entendido como um regime clássico uma vez que, formalmente, agrupa regras positivadas. Já no âmbito da prática, existe um acatamento consistente dessas regras por parte dos atores envolvidos, que pode ser considerado uma alta convergência de expectativas (Cunha *et al* 2023). Enquanto o conceito de regimes se limita a áreas temáticas, a ideia de governança tem a ver com a ordem global, não limitada a uma esfera singular. Trata-se dos entendimentos prevaletentes nos hiatos entre os vários regimes. Diante de uma fragmentação do direito internacional, Teubner e Fischer-Lescano propõem que a diferenciação tradicional baseada em territórios e em ordens domésticas relativamente autônomas é sobreposta pela diferenciação do direito global em regimes legais transnacionais, baseados em questões convergentes, como o regime antártico. Neste sentido, jurisdições não são mais definidas por linhas territoriais mas por matérias específicas (Teubner; Fischer-Lescano 2004). Segundo os autores, a profusão de regimes legais transnacionais levaria a uma colisão de regimes e criação de regras de resolução de conflitos, algo a ser analisado no caso do regime antártico em relação a seu envolvimento com outros regimes tangenciais, como os derivados do direito do mar, do direito ambiental e do direito advindo do sistema ONU (Teuber; Korth 2012). A relação do regime antártico com outros regimes pressupõe a existência de uma governança sem governo, ou seja do estabelecimento de uma série de atividades coordenadas, apoiadas em objetivos comuns e que normalmente estabelecem um sistema de direitos e responsabilidades. Nesse sentido, a governança é caracterizada como um sistema de ordenação que depende de sentidos intersubjetivos, mas também de normas formalmente instituídas (Rosenau 1997).

Importantemente, a governança exercida sobre a Antártica orbita sobre a ciência. Nesse sentido, a ideia de “diplomacia da ciência” é fundamental para entender algumas das interações entre atores importantes para a política antártica. O conceito alude ao uso da ação diplomática para facilitar colaboração científica internacional, o uso da ciência como um instrumento de *soft power* para avançar objetivos de interesse estratégico e o suporte de cientistas à diplomacia. Trata-se de uma ferramenta e de uma prática que pode fomentar a cooperação entre países e estreitar relações, além de trazer benefícios para o progresso da humanidade e para a resolução de crises globais, como a pandemia de COVID-19 ou a crise climática. Alguns exemplos de pesquisas polares relevantes e com aplicação prática incluem o estudo da deriva continental, a compreensão do campo magnético terrestre, a propagação de ondas de rádio, o estudo das modificações fisiológicas e psicológicas de seres humanos em condições extremas, e a descoberta do buraco na camada de ozônio causado por

CFC's industriais. Embora o exercício de uma diplomacia da ciência possa ser considerado antigo, apenas ao longo das últimas décadas tem se consolidado o conceito e se estabelecido práticas consistentes que privilegiam a ciência em relação a outros instrumentos de *hard power*. Internamente, ainda existe bastante discussão sobre a consideração da ciência como um elemento fundamental de inserção internacional do Brasil, com episódios recentes de cortes de verbas voltadas à educação, ciência e tecnologia. Ainda no âmbito da ciência, a noção de comunidades de prática ou comunidades epistêmicas é fundamental para entender a importância dos cientistas que compõem o regime antártico e, mais especificamente, o PROANTAR brasileiro. Comunidades de prática são redes de profissionais com reconhecida experiência e competência reconhecidas em um domínio específico. Embora uma comunidade epistêmica possa ser composta por profissionais de diversas disciplinas e formações, elas normalmente apresentam um conjunto compartilhado de crenças normativas e baseadas em princípios, que fornecem uma fundamentação baseada em valores para a ação social dos membros da comunidade, noções compartilhadas de validade e um empreendimento político comum (Haas 1992). Esse conceito será melhor contextualizado e discutido ao longo do artigo.

Considerando essa base teórica, o artigo estrutura-se em quatro seções principais que tratam do desenvolvimento histórico do regime antártico (seção II), da estrutura normativa e institucional do regime (seção III) e do PROANTAR brasileiro (seção IV). A última seção sistematiza os desafios atuais impostos ao regime (seção V).

II. O REGIME ANTÁRTICO

Esta seção apresenta o histórico de formação do Sistema do Tratado da Antártica (STA) e as principais normas que o estruturam atualmente. O objetivo é revelar pontos sensíveis surgidos ao longo de sua vigência e analisar, considerando a metodologia de *process tracing*, evidências que contestem ou validem a hipótese do primado da ciência como vetor de cooperação no continente. Metodologicamente, foi realizada uma revisão documental. Além de literatura especializada, foram considerados trabalhos preparatórios (“*travaux préparatoires*”) que trazem evidência formal da negociação, redação e assinatura dos documentos constitutivos do regime, os tratados e instrumentos normativos que fundamentam a sua base legal, as resoluções advindas de comitês de especialistas e secretariado, e outros instrumentos de *soft law*. A seção está estruturada em três subseções. A primeira contextualiza o histórico de construção e assinatura do Tratado da Antártica (1961-); a segunda apresenta, sob perspectiva crítica, as bases normativas do STA; e a terceira identifica pontos sensíveis do regime.

A. Histórico do Sistema do Tratado da Antártica (STA)

O início de uma ocupação mais sistemática da Antártica remonta ao final do século XIX e início do século XX, embora exista documentação constatando a ocorrência de incursões realizadas ao continente desde o século XVI (Hall 1994). Enquanto as primeiras viagens tiveram caráter privado e mais espontâneo, por volta do ano de 1890, começaram a ser registradas expedições oficiais, organizadas formalmente por estados nacionais. Essas missões marítimas oficiais ensejaram posteriores ensaios de ocupação. Organizados sob a forma de explorações científicas, inauguraram

reivindicações e disputas territoriais que permanecem — ainda que sob novos contornos — até os dias atuais.

À medida que bases permanentes de Estados foram estabelecidas — motivadas pelo crescente interesse geopolítico e econômico na região, incentivado por práticas como a caça de focas e de baleias — foram aumentando os debates sobre como deveria se dar a ocupação e a administração do continente. Destacam-se, neste sentido, a reivindicação de áreas coincidentes por países como Argentina, Chile e Reino Unido, a tentativa de exercício de uma liderança norte-americana e a criação de mecanismos de gerenciamento incipientes.

Durante a primeira metade do século, já se podia observar posicionamentos razoavelmente definidos e a delimitação de estações. No entanto, a falta de um nível básico de institucionalização nas primeiras décadas propiciava o surgimento de tensões que ameaçavam a cooperação internacional, o desenvolvimento científico e a boa gestão do território. Descreve-se, por exemplo, um incidente envolvendo trocas de tiros entre bases da Argentina e do Reino Unido (Hall 1994).

Tentativas de concertação dividiam os países quanto à forma de resoluções de controvérsias e à governança do continente. Diante da falta de um regime normativo abrangente e efetivo, lógicas autocentradas e diplomacia bilateral ou triangular prevaleceram sobre a institucionalização de um sistema multilateral equânime. Ocorreram, neste sentido, reconhecimentos mútuos de reivindicações entre alguns países (como entre Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia).

Enquanto algumas controvérsias permaneciam, os Estados Unidos conseguiram contribuir para que houvesse algum nível de consenso em relação a certos aspectos de um vindouro sistema antártico. Inicialmente, rejeitou-se um regime de internacionalização do território, deixando-se que pretensões de soberania obstassem a adoção de um status de patrimônio comum da humanidade. Em seguida, descartou-se a tutela do território e das negociações sob os auspícios da Organização das Nações Unidas. Mesmo não apresentando reivindicações objetivas formalmente, os EUA coordenaram o processo de formação do regime nascente, que resultaria no STA. Neste sentido, a ação norte-americana foi essencial para deslocar o foco das divergências e garantir a definição de aspectos estruturais e a acomodação de interesses. Essa liderança foi acentuada durante toda a década de 1950, culminando na assinatura do tratado neste interregno (Hall 1994).

O interesse científico crescente pela região foi determinante para a conformação do regime normativo *sui generis* a ser formado posteriormente (Cardone 2019). Particularmente, o Ano Geofísico Internacional (biênio 1957-1958), que teve como foco as regiões polares, foi o primeiro programa de pesquisa multinacional substantivo da região (Cunha et al 2023). A partir desse momento-chave, houve um foco ainda maior na dimensão científica do continente antártico. Observou-se a intensificação de realização de pesquisas em diversas áreas, o maior protagonismo de cientistas, e o engrandecimento do espírito de cooperação de pesquisadores de diferentes países em benefício de toda a humanidade (Hall 1994). Cardone (2019) destaca a importância para a formação do STA da participação de comunidades de prática ou comunidades epistêmicas de cientistas — unidas em torno de um objeto e com padrões de ação socialmente significantes, nas quais se insere o conhecimento compartilhado pelos participantes e por meio do qual o conteúdo das práticas é socializado. A

partir das construções teóricas de Adler (1992) e Haas (1992), essa dimensão foi, no âmbito da Antártica, importante para a definição futura de um regime e das suas regras e significados. Desse modo, a experiência do Ano Geofísico serviu de modelo, aportando elementos que serviriam como bases da criação e conformação do Sistema futuramente. Destacam-se entre esses elementos a dimensão científica do continente, a desmilitarização ofensiva e o desenvolvimento de pesquisas — privilegiado pela posição e preservação da Antártica. O autor também sublinha as várias dimensões da Antártica perante a comunidade internacional, tanto política e econômica quanto ideacional e científica, cuja interação é essencial para compreender os significados e tomadas de decisão relativas ao continente.

Apesar do âmbito científico ter representado uma fonte importante de normas para o STA que formar-se-ia, nota-se como a comunidade científica não conta com o poder de tomada de decisões, concentrado — até hoje — nos Estados (Câmara et al 2023; Pacheco et al 2023). Desse modo, a plena compreensão dos múltiplos significados da Antártica no contexto internacional inclui diferentes dimensões interconectadas. Além da questão científica, que de fato foi e continua sendo importante, não se pode esquecer de interesses estratégicos e econômicos, que também influenciaram o processo de tomada de decisão dos Estados em relação ao continente. Conforme narra Hall (1994), por exemplo, a presença da União Soviética, incluindo a expansão de suas bases e o anúncio de continuidade das atividades de pesquisa em 1957, preocuparam países como o Reino Unido. Essa preocupação pode ter sido um fator determinante para estimular a realização de negociações que levariam a um acordo formal. O aspecto estratégico da presença no continente, pois, foi um fator a motivar decisões em torno da criação de um regime internacional na Antártica.

Após os exercícios de concertação, negociações bilaterais e definição de questões como o regime de condomínio (e não de internacionalização), abriu-se caminho para a concretização de um regime normativo consolidado. Então, um ano antes da Conferência de Washington (que ocorreu em 1959), houve um elevado número de conferências preparatórias entre os países que viriam a se tornar partes do Tratado. Nelas, divergências restantes com relação às reivindicações territoriais, resolução de controvérsias e formas de acesso e adesão ao tratado puderam ser dissolvidas. Em relação às reivindicações, discutiu-se sobre como seria o tratamento do regime normativo em relação a tais pretensões, prevalecendo a posição de que o regime a ser introduzido pelo Tratado conviveria com as reivindicações já existentes, mas que elas não se traduziriam em soberania, ficando em um estado de congelamento durante a vigência do instrumento, além de se proibir novas reivindicações. Esse arranjo foi, em partes, proposto pelo Chile, décadas antes, com a chamada Declaração Escudero, que propunha manter as reivindicações "congeladas" por determinado período (Hall 1994). No que tange à resolução de controvérsias, optou-se por combinar a tentativa de solução por diferentes meios tradicionalmente utilizados pela diplomacia com a submissão da questão à Corte Internacional de Justiça, como será discutido adiante.

Em relação à governança, refletida no modelo de negociações, cumpre ressaltar a não vinculação das negociações à ONU ou a um contexto multilateral mais amplo. Lembre-se que, a este momento, a organização estava ainda sendo fortalecida tanto institucionalmente quanto em termos de capital político. A lembrança dos anos de guerra, diante de um contexto bipolar, além do interesse na

manutenção das reivindicações territoriais e em um regime mais restrito, acabam influenciando uma escolha de traços realistas. Houve também preocupações com o processo de entrada de novos Estados no instrumento, com sugestões de exigir atividade científica e aceitação das obrigações pré-estabelecidas (Hall 1994). Essa dinâmica levou países como a Índia a criticarem o processo de formação do tratado, chamando a atenção para a semelhança das reivindicações territoriais com práticas coloniais. De todo modo, ao estabelecer o desenvolvimento de atividades científicas como argumento principal para a utilização do continente antártico e participação no regime, em especial para o direito de voto, como será visto, vincula-se a participação no Sistema a essa questão, o que pode desestimular ou tornar onerosa a presença de países no Tratado.

O principal resultado do longo período de disputas diplomática e científica foi a adoção do Tratado da Antártica, que foi assinado por 12 partes em 1959, em Washington, e entrou em vigor em 1961. O texto fixou normas de Direito Internacional Público relativas à utilização do continente antártico, acomodando diferentes interesses em uma estrutura de distribuição de poder e a partir de diferentes fontes, como a comunidade científica e os representantes dos Estados. Segundo Ferreira (2009), o tratado permitiu que o continente realizasse uma transição de um *modus operandi* baseado somente em interesses soberanos do estado (caracterizando uma perspectiva realista das relações internacionais) para os interesses da sociedade internacional, considerando suas assimetrias e múltiplas dimensões (caracterizando uma perspectiva mais próxima de uma interdependência complexa). Tal afirmação deve ser interpretada de maneira crítica, uma vez que o regime não é auspiciado pela ONU e algumas de suas funções estão restritas a um pequeno número de países. Além disso, ainda que as normas permitam um grau considerável de previsibilidade e estabeleçam regras de comportamento, nota-se como ainda há tensões quanto às pretensões de soberania de alguns países (Ferreira 2009), a uma possível militarização, a questões de segurança, meio ambiente e exploração de recursos minerais (Haward 2021). Questões de gênero, relativas à baixa representatividade de mulheres e a casos de assédio também demonstram a existência de lógicas nocivas à prosperidade científica baseada em princípios básicos de direito internacional e direitos humanos (Pacheco *et al* 2023).

O hoje chamado Sistema do Tratado da Antártica também foi se consolidando com regras informais e práticas, assim como novos tratados dedicados a temas específicos, como meio ambiente e institucionalidade. Esse arcabouço normativo soma-se e interage com as várias dimensões do continente gelado, sendo de importante entendimento para a compreensão da relação atual dos países com o continente e as disputas e interesses em torno de tais dinâmicas. O tratado, negociado sob certa influência de um realismo político típico do contexto bipolar do pós-guerra, consagra a escolha por um caminho aparentemente multilateral, mas até hoje restrito a um grupo seleto de 29 países com poder de voto nas Reuniões Consultivas (ATCM). Também opta pelo caminho científico, seja para gestão do território, seja para indicar quem faz parte desse grupo seleto de países.

Essas particularidades, bem como o posicionamento atual de alguns países deixa a entender que nem tudo está pacificado e algumas questões pendentes podem retornar durante o seu processo de revisão, destacando-se o ano de 2048 que abre a possibilidade de flexibilização de importantes marcos normativos (Câmara *et al* 2023).

B. Estrutura normativa e institucional: principais regras e princípios do regime antártico

Parte considerável dos arranjos normativo-institucionais internacionais é constituída por uma junção de regras formais, além de práticas e princípios (Sampaio 2021). Seguindo essa premissa, o desenho institucional do STA é formado tanto por regras formais advindas do Tratado da Antártica quanto por princípios que regem a cultura diplomática no contexto daquela região (Sampaio 2021). O Sistema do Tratado Antártico é constituído pelo tratado, além de outros acordos relacionados e recomendações, decisões e resoluções adotadas durante encontros de consulta anuais. Além desses instrumentos normativos, foi-se densificando uma institucionalidade formada por secretariado, comitês e comissões, além de órgãos especializados que dão suporte à concertação dos Estados-parte do tratado. Por fim, também desenvolveu-se uma relação próxima com outras organizações inter-governamentais e não-governamentais, continuando com a multiplicidade de atores envolvidos nos processos de governança e produção de normas.

O Tratado da Antártica (1959-1961) é constituído por 14 artigos e consiste no documento formal de maior importância do STA. Qualquer membro das Nações Unidas pode aderir ao tratado, o que evidencia alguma relação com a organização e seus valores. Atualmente, o tratado tem 56 partes, mas apenas 29 têm status consultivo.

A *primeira parte* do tratado trata da finalidade do regime, simbolizada na tríade fins pacíficos, liberdade de pesquisa científica e cooperação internacional, caracterizando o continente sob um regime *sui generis*. Em termos de finalidade, estabelece que a Antártica será utilizada apenas para fins pacíficos. Também é fixada a liberdade de pesquisa científica, assim como a promoção da cooperação internacional no sentido de compartilhar informações, pessoal científico e resultados de pesquisas, com estímulo ao trabalho cooperativo com agências da ONU e de outras organizações internacionais (Brasil 1975). Seu primeiro artigo é taxativo e estabelece que “A Antártica será utilizada somente para fins pacíficos”. Seus dois parágrafos descrevem um pouco da ambiguidade com a qual a atividade militar aparece na região. Proíbe-se a realização de medidas e atividades tradicionalmente militares, como instalação de bases, manobras militares e experiências com armas. É permitida, porém, a utilização de pessoal e equipamento militar para fins de pesquisa científica, inclusive em colaboração, algo feito por boa parte dos membros do STA, inclusive o Brasil. A presença militar é, sem dúvida, fundamental para garantir a estrutura e logística necessárias para realização de pesquisas. Na prática, alguns países dispõem de bases estritamente militares e parecem utilizar a presença como uma forma de demonstrar força e intenções além de suas pretensões científicas (Câmara *et al* 2023).

O artigo II salvaguarda a liberdade de pesquisa científica na Antártica e de colaboração para este fim, enquanto o artigo seguinte estabelece formas de garantir a cooperação internacional. Artigos como o V proíbem a realização de explosões nucleares e o descarte de resíduos radioativos — ainda que reservando a possibilidade de estabelecer novo tratado que verse sobre o assunto.

A *segunda parte* do tratado trata de direito estatal e a sua aplicação relativa a pessoas no continente antártico. Pode-se afirmar que ela reflete o espírito da época em que foi estabelecido — durante a Guerra Fria — e a coexistência de valores associados a uma perspectiva mais idealista e interdependente, junto a nuances de um realismo mais

clássico. É um dos mais importantes para a análise aqui desenvolvida e evidencia ambiguidades de um regime pretensamente cementado sob o vetor exclusivo da ciência. O artigo IV é o epicentro dessa segunda parte. Estabelece que nada no tratado poderá ser interpretado como renúncia de direitos previamente invocados ou de pretensão de soberania territorial na Antártica, demonstrando que essas são questões relevantes e que foram antes estancadas do que necessariamente superadas.

Com relação às reivindicações territoriais, o artigo IX do Tratado estabelece que nada no instrumento pode ser interpretado como renúncia ou diminuição de direitos previamente invocados e seu reconhecimento, pretensão de soberania ou bases de reivindicação de outro Estado. Apesar disso, fixa que nenhum ato que ocorrer durante a vigência do Tratado constituirá base para "proclamar, apoiar ou contestar" (Brasil 1975) reivindicação sobre soberania territorial no continente, proibindo a apresentação de novas reivindicações ou ampliação das existentes. Tal desenho institucional é produto das longas negociações e, na prática, mantém a questão da forma que estava em 1959, congelando as reivindicações e evitando a ocorrência de novas. Atualmente sete países possuem reclamações territoriais na Antártica (Reino Unido, França, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Chile e Noruega) (Câmara *et al* 2018).

A *terceira parte* trata do âmbito de aplicação do tratado, formas de monitoramento e de resolução de controvérsias. A jurisdição do STA se circunscreve à área situada aos 60 graus de latitude sul. As normas estabelecidas pelo tratado não excluem o âmbito de aplicação do Direito do Mar, incluindo regras relativas a Fundos Marinhos, alto-mar e áreas além da jurisdição nacional, demonstrando diálogo entre os regimes. O artigo VIII, por sua vez, esclarece que observadores e pessoal científico estarão sujeitos apenas à jurisdição da Parte Contratante de que sejam nacionais, criando um interessante regime normativo, semelhante ao que acontece com o Direito do Mar. Diferentemente deste, em vez de sujeitos à bandeira de embarcações, a nacionalidade é o principal determinante do sistema jurídico a que se é submetido, deixando dúvidas em relação ao direito a ser aplicado em caso de questões envolvendo indivíduos de diferentes nacionalidades ou mesmo das hipóteses em que o direito internacional deve suplantar o direito doméstico.

Já o artigo VII estabelece que os Estados-Parte poderão designar observadores e que esses terão livre circulação para realização de monitoramento. O Tratado estabelece, ainda, o direito de inspeção e de visitas a todas as bases, instalações, navios e aeronaves a ser exercido a qualquer tempo por observadores designados pelas Partes, inclusive por meio de inspeção aérea. É necessário, ainda, realizar comunicação antecipada a todos os Estados membros do Tratado sobre expedições com destino à Antártica, inclusive aéreas, assim como sobre estações antárticas que estejam ocupadas por nacionais e sobre todo o pessoal e equipamento que se pretenda introduzir no continente (Brasil 1975). Trata-se, pois, do estabelecimento de normas que visam a dar segurança e promover confiança e igualdade entre os membros do STA (Ferreira 2009). Mais uma vez, percebe-se que não existe uma completa exclusão da presença de equipamento e pessoal militar. O artigo IX regula a realização de reuniões. Atualmente, elas acontecem a cada ano para discutir questões envolvendo cooperação científica, proteção do meio ambiente e questões operacionais. Com a consolidação do STA, tornaram-se um elemento importante na discussão de diversos elementos do regime e formulação de novas regras. É também no artigo IX que se fixa a regra de

que, para participar das chamadas Reuniões Consultivas, é necessário "demonstrar seu interesse pela Antártica, pela promoção ali de substancial atividade de pesquisa científica, tal como o estabelecimento de estação científica ou o envio de expedição científica" (Brasil 1975). Essa é uma das principais evidências normativas do primado da ciência como fator de inclusão privilegiada neste regime. Também se estabelece a regra do consenso para decisões. O artigo XI rege a resolução de controvérsias, estabelecendo que as partes contratantes "se consultarão entre si para que o dissídio se resolva por negociação, investigação, mediação conciliação, arbitramento, decisão judicial ou outro meio pacífico de sua escolha" e que, "qualquer controvérsia dessa natureza, que não possa ser resolvida por aqueles meios, será levada à Corte Internacional de Justiça, com o consentimento, em cada caso, de todas as Partes interessadas".

Acrescente-se, ainda, que o tratado é aberto a modificações e emendas. Para a sua aprovação, até 1991, era necessário acordo unânime das partes, também sendo necessária a ratificação unânime para que entrassem em vigor. Após 1991, trinta anos após a entrada em vigor do instrumento, modificações podem ser realizadas sob a convocação de uma conferência de revisão, por solicitação de uma das Partes e decisão por maioria qualificada. Tal conferência nunca foi solicitada, na medida em que modificações nas estruturas do Sistema foram sendo realizadas em reuniões oficiais (Sampaio 2021).

Como afirmado anteriormente, o atual Sistema Antártico é formado por outras normas além do Tratado. Entre as Convenções e Protocolos relativos ao continente antártico destacam-se: a Convenção sobre Conservação das Focas Antárticas (CCAS, assinada em 1972, com vigor a partir de 1978), Convenção sobre a Conservação dos Recursos Marinhos Vivos Antárticos (CCAMLR, assinada em 1980, com vigor desde 1982) e o Protocolo sobre Proteção Ambiental do Tratado da Antártica, conhecido como Protocolo de Madri (1991). Também destacam-se as Regras de Procedimento da Reunião de Consulta do Tratado da Antártica (2016). Estes documentos estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do STA. Interessantemente, as principais normas após o tratado versam sobre a institucionalidade e governança do regime antártico e sobre meio ambiente. Questões sobre prática científica e pesquisas são em geral solvidas por meio de instrumentos de soft law e reuniões pré-estabelecidas dos comitês e secretariado.

Particularmente importante, o Protocolo de Madri, único protocolo ao tratado, proíbe a exploração mineral no continente por 50 anos a partir da sua entrada em vigor, o que ocorreu em 1998, sete anos após a assinatura. Até 2048, ele pode ser modificado se houver acordo unânime de suas Partes. Após esse ano, mudanças podem ocorrer com a convocação de uma conferência de revisão, por quaisquer dos membros. Vale notar que, neste caso, uma modificação precisa, necessariamente, ser acompanhada de um regime jurídico relativo aos recursos minerais do continente. Anteriormente, chegou a ser assinada a Convenção para Regulação de Atividades sobre Recursos Minerais Antárticos (CRAMRA), que permitia a exploração mineral, assinada em 1988, mas que nunca entrou em vigor devido à falta de ratificação de França e Austrália por motivos como pressões internas e externas de imperativos ambientais (Ferreira 2009). Ainda assim, a condição imposta pelo Protocolo de Madri para a sua própria modificação mostra como o tema de exploração de recursos ainda está presente, ainda que de forma silenciosa, nos interesses dos membros do STA.

Também é importante ressaltar regras informais que foram importantes para a estabilidade e consolidação do Tratado. Sampaio (2021) ressalta três aspectos que foram essenciais para a consolidação do Sistema e de seu desenho institucional: linguagem imprecisa na definição de regras, introdução gradativa de questões e tratativas individuais. Ou seja, manteve-se o que Ferreira (2009) chama de "véu da incerteza", isto é, o grau relativamente alto de abstração e definição geral de aspectos normativos, de modo a acomodar diferentes interesses e evitar controvérsias, algo observado nas oportunidades de mudança institucional. Nesse âmbito, parte importante do que Sampaio (2021) chama de cultura diplomática são as Reuniões Consultivas, previstas inclusive no Tratado. Estes encontros conformaram-se como ambiente essencial de troca de informações e discussão sobre normas e questões importantes. Interessantemente, nunca houve a convocação de uma conferência de revisão, como previsto no Tratado, uma vez que as mudanças consideradas necessárias são estabelecidas por meio dessas reuniões. Nelas, são emitidos três tipos de atos: decisões, resoluções e medidas. A aprovação de quaisquer das três dá-se por consenso e apenas as últimas são juridicamente vinculantes. Em termos de institucionalidade, apenas em 2001, como aponta Scott (2003), foi criado um secretariado, que tem sede em Buenos Aires. A informalidade do arranjo por mais de quatro décadas demonstra o interesse em preservar a autonomia dos países e o bom funcionamento relativo do sistema estabelecido pelo tratado.

Na estrutura institucional do STA, a comunidade científica é representada em especial por meio do Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica, que tem o *status* de assessor independente do Sistema. O Comitê não faz parte diretamente do Sistema, ainda que mantenha o seu papel de contribuição ao regime, importante desde o contexto do AGI. Esse fato é revelador diante de um regime em tese regido pela ciência. Deixa-se claro que a governança permanece sob contornos mais tradicionais, sob a regência de interesses nacionais, ainda que orquestrados por normas organizadas pela parcela da sociedade internacional regendo o ambiente antártico.

Para Ferreira (2009), vale notar, comunidades epistêmicas são importantes, mas não determinantes, na medida em que se depende do grau de acesso ao processo de tomada de decisão para que haja uma influência significativa. Cientistas brasileiros também apontam que, a despeito do contraste entre a continuidade de cientistas operando na região há décadas e a alta rotatividade de militares e agentes do governo atuando na Antártica, o poder decisório permanece entre os últimos (Câmara 2023). De todo modo, mesmo sendo os Estados que têm o poder de decisão, Sampaio (2021) ressalta como a escolha por um modelo de gestão flexível, sem uma estrutura de organização internacional complexa como a ONU, por exemplo, também contribuiu, junto às demais regras informais, para a continuidade do sistema.

Por meio da densificação de um sistema normativo, institucional e de agentes com múltiplas dimensões, o caráter *sui generis* do regime antártico demonstra relativo êxito, uma vez que regras como as de desarmamento/não militarização da região vêm sendo respeitadas. As atividades bem como o desenho institucional do regime, por sua vez, obedecem aos princípios estabelecidos no tratado sob a tríade fins pacíficos, liberdade de pesquisa científica, e cooperação internacional. A consolidação e efetividade de normas, assim como a expansão do Sistema, inclusive com outras convenções, e a adoção de práticas recorrentes, como as Reuniões

Consultivas, também são sinais do sucesso do Tratado. Se antes havia diferentes interesses dispersos, estes foram canalizados em torno de um mesmo centro decisório. Ainda assim, foram identificados pontos sensíveis ao longo da elaboração e execução do Tratado que podem ser destacados, na medida em que podem motivar propostas futuras de revisão ou mudanças mais estruturais.

C. Pontos sensíveis identificados no Sistema do Tratado Antártico

Apesar do relativo êxito do sistema antártico, percebe-se que a manutenção deste sucesso ao longo das próximas décadas exigirá a discussão de algumas questões "congeladas" ao longo das negociações do tratado e de outras questões emergentes associadas ao fim da pobreza, à proteção do meio ambiente e da estabilidade climática e ao desfrute da paz e da prosperidade por todas as pessoas, em todos os lugares. Nesse viés, a reforma do campo da ciência sob um viés mais democrático e alicerçado por princípios de direito internacional e de direitos humanos é mandatária, assim como qualquer regime alicerçado na pesquisa científica.

Algumas questões pendentes permaneceram notáveis. Seja porque, no momento de sua negociação, a Guerra Fria não apresentava condições favoráveis para resolvê-las, seja porque elas não conseguiram ser dissolvidas por meio dos mecanismos dos anos seguintes, seja porque novas tecnologias, interesses e atores passaram a apresentar novas demandas. Dos esforços iniciais no final da década de 1950, com consultas bilaterais com os países com reivindicações territoriais na Antártica e/ou com envolvimento no tema, às negociações preliminares, que levaram à assinatura do Tratado da Antártica em 1959, nota-se como certos pontos mostraram-se sensíveis para várias partes, levando à configuração normativa existente.

Como argumentado por Hall (1994), uma questão importante foi a do tratamento das reivindicações de cada Estado ante a constituição de um regime baseado na cooperação científica e na desmilitarização. Propostas como a Declaração Escudero, do Chile, por exemplo, sugeriram a suspensão das reivindicações; em negociações preparatórias sobre o Tratado, discutiu-se sobre como tal problemática seria regulada ou se ficaria de fora do arcabouço do acordo. Ao final, foi definido, como colocado no art. IV do Tratado, que as disposições do texto não significam a renúncia de direitos invocados, de pretensões ou de reconhecimento quanto à soberania territorial na Antártica, apesar de estabelecer que nenhum ato realizado durante a vigência do Tratado constitui base para novas reivindicações, que não podem ser apresentadas em meio ao vigor do acordo. Desta forma, percebe-se que a questão não foi totalmente precludida, permanecendo, de certa maneira, em suspenso.

Outra questão sensível é a exploração de recursos naturais e a proteção do meio ambiente, tema importante desde os primórdios da interação das nações com o continente antártico e intensificado devido às mudanças climáticas e fatores econômicos como a exploração da pesca e o turismo crescente em regiões contíguas (Cunha *et al* 2023). Esta questão tem sido parte importante dos interesses de países como Japão e Austrália. Destaque-se que a Austrália pressionou os EUA e os demais Estados ao longo das negociações para que o tema não fosse incluído na incidência normativa do Tratado (Hall 1994). Pode-se observar alguns esforços para lidar com essas questões. Um exemplo é o Protocolo de Madri, que estabelece a moratória sobre a exploração mineral. É possível observar, com a situação, uma

técnica que foi bastante relevante para a conformação do STA, que é a ambiguidade e um nível razoável de vagueza das normas, de modo a acomodar diferentes interesses (Sampaio 2021). No processo de definição, por exemplo, conforme Hall (1994 p. 165), a ideia de um “controle” de todos os países sobre as bases dos demais foi substituída pela ideia de visitas, terminando como o chamado direito de inspeção, garantido pelo art. VII do Tratado, como uma espécie de desdobramento do direito de liberdade de pesquisa, garantindo a transparência e simetria de informações entre as partes. Mais recentemente, como apontado por Sampaio (2021 p. 9), durante a negociação da CRAMRA e da CCAMLR, a taxa de crescimento do número de membros do tratado subiu sensivelmente, o que mostra a relevância do tema até os dias de hoje.

Também é válido destacar a tensão das Partes do Tratado em relação às disputas sobre a caracterização da Antártica como patrimônio comum da humanidade, algo a que se relaciona o regime de não internacionalização e distanciamento das Nações Unidas, bem como à persistência das reivindicações territoriais, de uso econômico da região e de acesso ao regime. Tal questão inclusive motivou, de acordo com Ferreira (2009 p. 83), uma mudança nas Regras de Procedimento, na XII Reunião Consultiva, de modo a permitir a participação como observadores nas reuniões de membros não consultivos e a publicação dos relatórios dos encontros, após pressão do Movimento Não Alinhado e de tentativas de tratar sobre o tema na Assembleia Geral da ONU. De acordo com Sampaio (2021) essa problemática impactou a legitimidade do Tratado perante a sociedade internacional no início do regime, ainda que atualmente não seja mais um tema de tanta preocupação.

Não se pode esquecer da interação do contexto específico do STA e como os Estados nele se posicionam com as dinâmicas mais amplas do sistema internacional. O Tratado foi firmado em meio ao período da Guerra Fria, marcado pela desconfiança entre blocos, fatores que também se mostraram presentes em meio às negociações e às posições do países mesmo no contexto do Ano Geofísico Internacional. Para Hall (1994 p. 156), houve um interesse de negociação de um regime de prevenção de crises em um contexto de aumento da influência global dos dois pólos, mas de tentativa de diminuição de conflitos. Apesar disso, de acordo com Ferreira (2009), a bipolaridade não imperou na elaboração do Tratado, com outros membros muitas vezes indo de encontro a EUA e URSS. Outro momento em que houve interação com questões mais amplas foi no contexto das negociações da CRAMRA (Crise do Petróleo de 1973, com maior avidez por recursos minerais) e do Protocolo de Madri, sob certa influência do Relatório Brundtland e da maior relevância de temas de meio ambiente, embora o seu texto tenha sido gestado ao longo de várias Reuniões Consultivas.

Assim, tendo observado o contexto histórico, as regras e instituições que constituem o sistema antártico e os elementos do que Ferreira (2009) chama de véu da incerteza, é importante entender, inicialmente, como o regime normativo do STA relaciona-se com outros regimes normativos, incluindo o ordenamento jurídico brasileiro — já que existe uma abertura cognitiva do regime para ordens domésticas.

III. O REGIME ANTÁRTICO EM PERSPECTIVA INTERNACIONAL: INTERAÇÃO COM OUTROS REGIMES NORMATIVOS

Esta seção irá contextualizar o regime antártico com outras normas de direito internacional, em especial o Direito

do Mar e do Meio Ambiente, e de direito doméstico, com foco no caso brasileiro. O objetivo é entender as convergências e divergências da estrutura normativa e institucional apresentada na seção anterior com esses outros regimes internacionais. A seção está estruturada em três subseções. A primeira apresenta uma comparação com normas de direito internacional. A segunda faz uma análise sistemática das convergências e divergências com normas brasileiras. A terceira sistematiza pontos sensíveis.

A. O regime antártico em perspectiva: comparação com outras regras de direito internacional

Para que seja possível observar a perspectiva de comparação entre o regime antártico, disposto pelo conjunto de acordos internacionais e regras que regem a gestão e conservação da Antártica, priorizando a pesquisa científica e a preservação ambiental, é importante analisar tanto as interações institucionais como legais que subsidiam o Sistema Antártico. Além dos preceitos explicitados na seção anterior, existem outras regras de direito internacional e de direito interno que também podem ser aplicadas no continente e, portanto, exercem algum grau de pressão sobre o conjunto normativo do STA (Haward 2017). Ainda assim, na existência de disputas, parece não haver necessariamente a criação de uma lei de dirimição de conflitos que pudesse se sobrepor a outros regimes.

Pode-se apontar, inicialmente, uma diferença básica em termos de abrangência que tem consequências na gestão de algumas questões de relevância para o direito. Em comparação com outros regimes de direito internacional, como o do mar, o regime antártico é simultaneamente mais específico (em questões ambientais e científicas) e mais abrangente e ambíguo (no que se refere a questões econômicas, políticas ou de segurança). O regime antártico, como supramencionado, está principalmente ligado à preservação de um ambiente único e com a promoção da pesquisa científica pacífica. Nesse sentido, uma possível *lex specialis antartica* parece menos voltada a questões tradicionais como resolução de conflitos e mais alicerçada na tríade fins pacíficos, liberdade de pesquisa científica e cooperação internacional, sobretudo em torno de questões ligadas à preservação ambiental. Como consequência, o STA é possivelmente um dos poucos exemplos de um acoplamento estrutural potencial entre direito, política e ciência. A partir de uma analogia com fenômenos biológicos, o acoplamento estrutural acontece quando um sistema interage com o seu meio e, ao fazer isso, acaba por alterar simultaneamente a sua estrutura interna e a estrutura do meio com o qual está interagindo (Luhmann 1992). O regime antártico permite uma interação privilegiada e uma alteração simultânea seja dos códigos do direito, seja dos códigos da ciência para preservar suas autonomias. Outro ponto particular em comparação com outras áreas do direito internacional, deriva do fato de ser um dos poucos institutos do mundo que rege a completa desmilitarização de uma área. Pode-se afirmar que tal disposição é decorrente da retórica de pacifismo e de cooperação científica na qual o STA é baseado, de modo a garantir a segurança e a confiança entre os seus membros.

Enquanto no âmbito político, irritações emergem em relação aos interesses econômicos e territoriais de estados nacionais, no âmbito legal, este regime *sui generis* encontra pontos de diálogo com vários outros regimes, especialmente os que derivam dos âmbitos do sistema ONU, do direito do

mar e do direito ambiental. O Quadro 1 sistematiza os principais pontos de contato entre esses vários regimes.

A interação institucional entre o STA e a ONU é particularmente importante. O Sistema Antártico mantém sua autonomia, como possível legado de sua constituição durante a Guerra Fria, quando o sistema ONU ainda estava se consolidando e a soberania estatal ainda tinha proeminência em relação a um multilateralismo, ainda que assimétrico, auspiciado pela organização (Kennedy 2006). Ainda assim, desde seu tratado fundador são estabelecidos pontos de contato, relacionados a critérios de adesão. Há atualmente uma relação com uma série de agências da ONU. No entanto, especificamente em relação à AGNU e o STA, existem algumas inconsistências principiológicas. Além disso, como discutido anteriormente, existe uma resistência dos membros do Sistema Antártico em incluir o tema do continente nas competências ou mesmo na agenda das Nações Unidas, na medida em que isso iria de encontro à lógica de condomínio, menos universal, concebida pelo Tratado da Antártica (Ferreira 2009).

Em termos normativos, as principais divergências se relacionam à determinação de territórios marítimos de países próximos e ao status de Patrimônio Comum da Humanidade de algumas áreas, bem como a questões relacionadas ao meio ambiente e o sistema de resolução de controvérsias do Sistema Antártico em relação a outras instituições.

Em relação ao direito do mar, a questão do status de Patrimônio Comum da Humanidade também adquire proeminência. Conforme positivado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em seu preâmbulo, observa-se a determinação dos “fundos marinhos e oceânicos e o seu subsolo para além dos limites de jurisdição nacional, bem como os respectivos recursos” são patrimônio comum da humanidade como Patrimônio Comum da Humanidade, ou *terra nullius*. Isso significa que esses recursos não estão sujeitos a nenhuma jurisdição nacional e só podem ser explorados em favor de toda a humanidade. A aplicação de tal conceito ao continente antártico não está pacificada, em razão das reivindicações territoriais existentes, além de a sua gestão não ser universalizada, como acontece na ONU e no regime do direito do mar. Esse, como discutido na seção anterior, é um ponto de atenção do Sistema Antártico, com tentativas frustradas de internacionalizar o regime (Sampaio 2021). Desse modo, nota-se uma diferença fundamental entre o que é abrangido pelo Tratado da Antártica e o Direito do Mar, na medida em que este parte de um princípio de universalização da governança, enquanto aquele reserva-a para quem tem participação científica efetiva, sem estar sujeito à soberania nacional de um Estado, mas com pretensões anteriormente declaradas e que não são revertidas pela norma internacional.

O Direito do Mar, porém, também reconhece que áreas sob a jurisdição nacional de Estados (com definições específicas sobre o tema) podem ser exploradas pelos países, na medida em que integram a área sobre a qual aqueles têm direitos. Essa noção, vale notar, é a usada para a governança do Ártico, como estabelecido pela Declaração de Ottawa (1986), sendo permitida a exploração de recursos em áreas de jurisdição nacional. Todavia, em se tratando das áreas além da jurisdição nacional, aplica-se o conceito de Patrimônio Comum da Humanidade, inclusive com disposições no sentido de que tais áreas devem ser exploradas seguindo um regime normativo que garanta a repartição dos recursos. Também faz parte das normas internacionais relativas aos mares a ideia da cooperação científica, sendo esta um ponto de contato com o STA. Porém, nota-se que o conceito de

patrimônio da humanidade é incompatível com o Sistema Antártico, em especial em razão das reivindicações territoriais existentes, ainda que elas não signifiquem o exercício de soberania no presente. Ainda que possíveis descobertas científicas possam beneficiar toda a humanidade, apenas uma fração dos Estados-membros da ONU são também do STA — e um número ainda menor tem poder de decisão. Ficam claras, desse modo, as nuances das diferentes ideias de cooperação e universalização dos regimes, assim como possíveis aproximações.

No que tange à temática do meio ambiente, pode-se afirmar que institutos do STA, como a CCAMLR — que visa a conservar os recursos vivos na Antártica — dialogam com o regime internacional do meio ambiente em especial com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC). Pode-se destacar, por exemplo, disposições da CCAMLR como a de utilização racional de recursos vivos, da necessidade de garantir a manutenção da capacidade de renovação de espécies e da minimização do risco de modificações potencialmente irreversíveis. Também há, desse modo, aproximações com a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, com a intersecção do tema e de noções como as descritas. Assim, embora os instrumentos da ONU não sejam voltados especificamente para a Antártica, como são os do STA, são relevantes para o continente em especial devido à emergência da mudança do clima e à importância do continente para estudos sobre a temática, conforme apontam Gandra & Simões (2013). Assim como no âmbito do Direito do Mar, porém, a noção de cooperação científica encontra diferenças nos regimes em razão do caráter mais restrito do que o STA, enquanto o Direito Internacional do Meio Ambiente depende da participação de todos para que haja efetividade.

Além disso, Haward (2021) aponta que o recém-concluído acordo sobre conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha e recursos genéticos em áreas além da jurisdição nacional, conhecido como Acordo BBNJ ou Tratado do Alto-Mar (BBNJ), pode incentivar as atividades de proteção ambiental no âmbito do STA, caracterizando-se como um ponto de convergência. Ainda que o BBNJ utilize a noção de patrimônio comum da humanidade para as áreas fora da jurisdição nacional, existem aproximações em termos de cooperação e gestão da biodiversidade que favorecem a convergência entre as normas.

Ademais, pode-se observar pontos de contato com outros arcabouços normativos, como o da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. Ao tratar da questão da poluição marítima, o instrumento relaciona-se às questões de preservação ambiental abrangidas pelo STA, ainda que tenha como foco o transporte de navios, embora inclua áreas próximas à Antártica. Além disso, como destacado, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS) contribuem para reforçar o imperativo de proteção das espécies marinhas que habitam as águas ao redor da Antártica, enquanto a CNUDM e a Organização Regional de Pesca do Atlântico Sul desempenham um papel fundamental na conservação dos recursos pesqueiros próximos à Antártica. Todos esses pontos estabelecem medidas de conservação para garantir a efetivação do acordo entre os países, mesmo tendo desenhos institucionais diferentes.

De maneira geral, apesar de se perceber uma diferenciação funcional da sociedade global, expressa em regimes que se sobrepõem, é possível observar uma convergência normativa e a complementaridade de sistemas especiais de leis (Teubner; Korth 2010). Nesse sentido, em

vez de uma colisão de racionalidades, parece haver uma confluência em torno de ideias comuns que orbitam em torno da tríade fins pacíficos, liberdade de pesquisa científica e cooperação internacional.

QUADRO 1.
COMPARAÇÃO DO REGIME ANTÁRTICO COM OUTROS REGIMES
NORMATIVOS

Regime/ Unidade de comparação	Ampla participação	Exploração de recursos	Preservação ambiental	Patrimônio comum da humanidade
Antártico	Não	Não	Sim	Não
Ártico	Não	Sim		Não
ONU	Sim	Sim		Sim
Direito do Mar	Sim	Sim		Sim
BBNJ (novo regime)	Ainda não	Sim		Sim

FONTE: AUTORES, COM BASE NA LITERATURA CONSULTADA.

B. O regime antártico em perspectiva: convergências e inconsistências com a ordem legal brasileira

Assim como o regime antártico apresenta convergências e divergências com as diversas regras do direito internacional, também podem ser observadas algumas consistências e inconsistências com a ordem legal brasileira. É possível elencar, de início, os princípios presentes no artigo 4º Constituição da República Federativa do Brasil. Como aponta Galindo (2022), o Direito Internacional Público também tem sua construção feita a partir de um diálogo com o texto constitucional, mostrando a importância dessa interação. O princípio relativo à cooperação entre os povos para o progresso da humanidade relaciona-se diretamente ao que versa o Tratado da Antártica e as atividades científicas, assim como a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos.

O tratamento de temas relativos ao STA e ao PROANTAR — que, por si só, também é uma consequência da participação do Brasil no Sistema Antártico — é uma das atividades a que se dedica a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), criada em 1979. Ela é composta por representantes de diversos ministérios e do Comando da Marinha, conforme estabelecido pelo seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1/2023. A CIRM também é responsável por lidar com questões relativas ao Direito do Mar, plataforma continental e a chamada Amazônia Azul (a área marítima pertencente ao Brasil). Ou seja, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, questões relativas à Antártica e ao regime de Direito do Mar foram incorporadas em uma mesma organização, mostrando como, nacionalmente, existe uma concepção de que os temas aproximam-se. Além disso, "Oceano, Zona Costeira e Antártica" é um dos programas do Plano Plurianual 2024-2027, mostrando novamente a aproximação interna dos temas, bem como a presença do PROANTAR no âmbito do planejamento orçamentário brasileiro.

Outro ponto sensível de convergência com o ordenamento jurídico brasileiro é o meio ambiente. Tanto o regime antártico quanto a legislação brasileira compartilham

compromissos semelhantes com a preservação ambiental. O Tratado da Antártica estabelece medidas para proteger o ambiente antártico, enquanto a legislação ambiental brasileira, a exemplo da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), busca proteger os ecossistemas e recursos naturais do país, havendo também a incidência de responsabilidade civil em matéria ambiental no país. Além disso, o Brasil é parte de acordos internacionais como a CQNUMC, incorporando em seu ordenamento jurídico normas que fixam metas de preservação ambiental.

O Brasil segue uma lógica alinhada aos princípios de não soberania do Tratado, uma vez que não apresenta reivindicação territorial, ainda que já tenha considerado tal opção antes de ingressar no STA (Ferreira 2009). Como exposto, o Tratado da Antártica estabelece que a região não é objeto de apropriação nacional nem de exercício de soberania. De maneira conforme, o Brasil apenas estabelece a chamada "Área de Interesse Nacional" ou "Setor Antártico Brasileiro", sem manifestar reivindicação territorial.

C. O regime antártico em perspectiva: comparação com outras posições estatais.

Em relação à participação e posicionamento de outros países no âmbito do STA, podem-se notar formas diferentes de interação com o regime e expressões de interesses. De acordo com Andrade *et al* (2020), os países com maior número de estações permanentes no continente são a Rússia, com sete, a Argentina, com seis, seguidas pela Austrália, pelo Reino Unido, pelo Chile e pelos Estados Unidos, cada um com três. Os países também contam com estações que operam apenas em alguns momentos do ano, bem como com outras instalações. Ao todo, 30 Estados contam com algum tipo de instalação na Antártica, sendo todas destinadas para fins científicos, como estabelecido pelo Tratado. Em matéria de contribuição financeira ao Secretariado, os países-membros são divididos em cinco categorias, com contribuições variando de 30 mil e 60 dólares. Países como Argentina, Austrália, França, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos estão no primeiro nível, com a maior contribuição. Essas diferenças mostram as distintas gradações de engajamento com o regime antártico, incluindo heranças do contexto histórico, como as pretensões territoriais de países como a Argentina.

Também é possível observar a expressão dessas relações dos países com a Antártica no âmbito de outros regimes. Em seu pleito enviado à Comissão de Limites da Plataforma Continental, órgão da CNUMD, por exemplo, a Austrália incluiu trechos que derivam dos territórios reivindicados na Antártica, ainda que o país tenha solicitado que essas porções não fossem objeto da análise do órgão (Bento; Rolim; Steil, 2023). Noruega, Nova Zelândia e França, por sua vez, não incluíram territórios presentes no continente antártico, mas reservaram-se ao direito de incluir. O Reino Unido, por sua vez, agiu de forma semelhante ao que foi feito pelos três países, anexando também uma nota lembrando do *status* especial político e legal do continente antártico (Missão do Reino Unido na ONU, 2004). O mesmo foi feito pela Austrália (Missão na Austrália na ONU, 2004). Tais apontamentos relacionam-se tanto ao apontado por Dodd & Hemmings (2013) no sentido da visão britânica de baixa legitimidade do Tratado quanto ao legado histórico de preferência dos países por um tratamento bilateral da questão, como discutido na seção anterior.

É válido ressaltar, nesse sentido, a questão das reivindicações territoriais. Ainda que o Tratado invalide a

apresentação de novas pretensões e suspenda as existentes, nota-se como elas ainda estão presentes nos processos de tomada de decisão dos Estados. As principais divergências surgem quando se considera a validade de tais reivindicações, acentuadas pela necessidade de consenso estabelecida pelo Tratado. Por exemplo, países territorialistas (ou seja, países que têm pretensões territoriais no continente) como a Argentina, aplicam a trechos do Oceano Austral os conceitos de Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva. Como referência de contraste, a Argentina reivindica uma parte da Antártica, de forma que, ainda hoje, a parcela que o país atribui a si consta em seus mapas oficiais. O país instalou uma base permanente na região em 1904, e chegou a declarar sua soberania em parte do território da Antártica. Entretanto, tal reivindicação territorial está suspensa pelas disposições do Tratado. Há diversas controvérsias de jurisdição no Oceano Antártico e a demarcação dos limites das Plataformas Continentais na região é tarefa extremamente complexa, o que dá margem a diversas disputas entre Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Rússia e Noruega. Com a possibilidade, devido à mudança do clima, de o Oceano Ártico oferecer uma passagem comercialmente viável entre o Atlântico e o Pacífico, ao menos em parte do ano, a disputa é ainda mais estratégica.

Além disso, podem-se destacar outros dois pontos que são importantes instituições do STA e que geram algum nível de divergência entre normas e interesses: a exploração de recursos e a desmilitarização do continente. Como discutido na primeira seção, o primeiro tema foi o que motivou um dos momentos de maior tensão no Sistema após a sua conformação, com a negociação e posterior saída da Austrália e da França da CRAMRA, convenção que permitia a exploração de recursos minerais do continente. Historicamente, países como o Japão e a Austrália tinham interesses de exploração de recursos na região, embora tenham se submetido ao regime normativo do Tratado e, no caso da Austrália, tenha se oposto à permissão da exploração no contexto da CRAMRA. Todavia, tais interesses ainda seguem existindo, inclusive por parte de outros países, como a China, conforme asseveram Wegner & Fernandes (2022). Quanto à desmilitarização, a literatura aponta que países como Austrália e Rússia vêm utilizando um número considerável de militares, dando ênfase ao pilar securitário no contexto antártico, ainda que formalmente a cooperação e a confiança devam prevalecer (Bond; Mortensen 2023; Dodds; Hemmings 2013). As disputas geopolíticas aqui colocadas em relevo desvelam possíveis fragilidades da hipótese de um caráter puramente científico do regime antártico.

D. O regime antártico em perspectiva: pontos sensíveis

Como discutido nesta seção, existem pontos de contato e de divergência entre o STA e diferentes regimes normativos. É possível notar que essa interação deu-se também em razão da evolução do Sistema Antártico e do aprofundamento do seu tratamento de questões como o meio ambiente. Pode-se perceber que, com o passar do tempo, o regime do continente gelado foi sendo paulatinamente remodelado ao longo das Reuniões Consultivas, sem necessariamente aguardar por uma conferência de revisão para modificações — ainda que informais — fossem realizadas. Mesmo assim, o Sistema ainda conserva algumas de suas características fundamentais, tendo se densificado em torno dela, adquirido novas facetas e alcançado novas soluções para questões antigas, como é o

caso do Protocolo de Madri em relação à proteção ambiental e à exploração de recursos (Ergüven *et al.* 2022).

Entre pontos de revisão no Tratado da Antártica em 2048 pode-se destacar a soberania territorial, haja vista que o Tratado estabelece que a Antártica é uma região dedicada à paz e à ciência, sem soberania territorial por qualquer país. No entanto, como detalhado, existem nuances de reivindicações de soberania territorial por alguns países, ainda que de forma “científica”. Uma revisão do Tratado poderia abordar essa questão de forma mais específica.

Medidas para proteger o meio ambiente antártico também podem ser levantadas no intuito de fortalecer as medidas já presentes no tratado ou abordar questões emergentes, como as mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade. Uma revisão ou mudança institucional futura pode fortalecer a cooperação internacional na pesquisa científica na Antártica ou abordar questões específicas relacionadas à pesquisa, como a utilização de tecnologias e equipamentos de baixo impacto ambiental, adequando-se às novas inovações tecnológicas. Questões de coordenação e cooperação entre os países signatários, bem como a participação de outros países e organizações na gestão da região também podem ser levantadas.

Uma diferença fundamental entre o STA e regimes como o do Direito do Mar — em razão do contexto histórico e lógicas fundacionais — de cada um é o acolhimento da noção de Patrimônio Comum da Humanidade. A própria concepção do regime antártico mostra uma preocupação (mantida com o tempo) de que o continente não seja considerado como pertencente a toda a humanidade, ainda que o seu propósito de utilização seja apenas científico e, desse modo, possivelmente em benefício um grande número de pessoas. Ainda assim, nota-se a diferença entre regimes universalistas, como o do Direito do Mar, e o STA, mais restrito — uma escolha estratégica de seus membros. É possível que novas tentativas de levar a temática às Nações Unidas gerem tensões, assim como pode haver um alargamento do número de membros do Tratado da Antártica.

Nesse sentido, considerando a proibição de explorar recursos com fins comerciais, Sosin (2022) aponta para implicações relativas à Plataforma Continental da Antártica em relação ao gerenciamento de recursos. A autora destaca a interação entre o STA e o Direito do Mar, incluindo implicações futuras da observação sobre o Tratado da Antártica nos pleitos de países como Austrália e Reino Unido. A persistência — ainda que silenciosa — das reivindicações territoriais, pois, é um ponto importante a se notar nessa interação entre universos normativos. A militarização disfarçada de apoio a atividades científicas também é um ponto a se observar nas posições de outros países, conforme destacado por Quintal *et al.* (2022).

Ainda assim, conforme Gandra & Simões (2013), a emergência climática e a importância inter-relação da Antártica com o tema vêm favorecendo ainda mais a cooperação científica no que tange a pesquisas sobre a questão. O consenso em torno do Protocolo de Madri é, também, um indicativo dessa tendência, que vai ao encontro da política externa e interna brasileira atual. Desse modo, ainda que com interesses de segurança e geopolítica velados, nota-se como de fato as várias dimensões do STA equilibram-se ao conformar a governança do continente.

Tendo discutido as questões relativas à interação do Sistema Antártico com outros universos normativos, seja internacionais ou nacionais, é importante compreender em detalhes a participação e interação do Brasil com o continente. Desse modo, poder-se-á entender os

desenvolvimentos históricos da relação do país com o regime e as repercussões em matéria de políticas públicas, pesquisas científicas e interesses.

IV. O REGIME ANTÁRTICO SOB A PERSPECTIVA BRASILEIRA: O PROANTAR

A presente seção irá apresentar o histórico do engajamento do Brasil com o Sistema Antártico, dando ênfase ao desenvolvimento do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), estabelecido quase uma década após a adesão do país ao Tratado Antártico. O objetivo é utilizar o Brasil como estudo de caso para se testar a hipótese de primado da ciência no regime antártico. Subsidiariamente, pretende-se fornecer subsídios para uma melhor definição da estratégia brasileira perante o continente e possíveis reformas do STA. Alinhada ao objetivo geral do artigo, a presente seção propõe-se a fornecer uma contextualização histórica do PROANTAR, dados relacionados a sua estrutura organizacional, principais resultados e considerações críticas acerca de sua atuação no continente antártico na construção do acúmulo científico, como também na geopolítica da região. A seção está estruturada em duas subseções, a primeira contextualiza o histórico de envolvimento brasileiro com o continente branco e a segunda realiza uma análise crítica do PROANTAR.

A. Rumo à Antártica e ao PROANTAR: histórico de engajamento do Brasil com o continente antártico

A reivindicação do território na Antártica pelo Brasil não foi uma prioridade para o Ministério das Relações Exteriores durante as primeiras décadas de vigência do Tratado da Antártica (Ferreira 2009). Já em 1959, o MRE afirmava que não havia base jurídica para argumentar a favor da posse territorial, a fim de evitar conflitos com a Argentina e o Chile, evitando pautar a internacionalização da Antártica na ONU. Ainda, em 1967, o questionamento sobre as pretensões territoriais mencionavam também que tais pretensões não pareciam seguras, de forma particular, por entrarem em conflito com o princípio do *uti possidetis*. Embora o Estado-Maior das Forças Armadas tenha buscado o apoio do Itamaraty para uma possível reivindicação, o Brasil não tinha uma posição oficial e consolidada sobre a questão antártica até aquele momento (Ferreira 2009).

A mudança de chave nas instituições brasileiras sobre a questão antártica começou a partir do discurso proferido pelo então deputado federal Eurípedes Cardoso e Menezes no Congresso Nacional, em 28 de novembro de 1970, na defesa pelos direitos brasileiros em possuir territórios na Antártica (Mattos 2014). O discurso do deputado foi o catalisador da tentativa da primeira expedição antártica brasileira, que possuía caráter científico, mas não chegou a ser concretizada. Outros agentes que estavam interessados pela inserção antártica do Brasil, como a professora Therezinha de Castro e o embaixador João Frank da Costa, encontraram no deputado apoio para defender tal pauta. A professora possuía papel ativo na defesa da importância estratégica da Amazônia e dos direitos brasileiros pela Antártica. Foi autora do livro seminal “Rumo à Antártica” e desenvolveu a importante Teoria da Defrontação, divulgada na Revista do Clube Militar, que advogava a importância político-estratégica do continente para o Brasil e a legitimidade do país de reivindicar seus direitos sobre o continente (IBGE 2008). A essência da Teoria da Defrontação era de que “os Estados que devem ter soberania sobre determinado espaço na Antártica são aqueles

que são defrontantes do Hemisfério Sul” (Câmara; Melo 2018), garantindo ao Brasil uma área de cerca de 500.000 km² da região. Therezinha de Castro defendia, portanto, que o critério geográfico e a localização dos estados deveriam ser o ponto definidor da ocupação do continente.

Com o debate ganhando mais força, a questão antártica começou a ser considerada com mais atenção e, em 1972, foi criado o Instituto Brasileiro de Estudos Antárticos (IBEA) no Rio de Janeiro com o objetivo central de concretizar a primeira expedição antártica brasileira de caráter científico (Mattos 2014). No entanto, os interesses do Brasil na Antártica só foram expressamente oficializados a partir de 1973, quando a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que permitia ao Executivo fornecer apoio logístico para a planejada expedição brasileira à Antártica (IBGE 2008). Em 1975, o Brasil tornou-se signatário do Tratado da Antártica, e em 28 de outubro de 1976, o governo brasileiro aprovou as diretrizes gerais para a Política Nacional para Assuntos Antárticos - POLANTAR, com o intuito de preparar o país para participar ativamente nos fóruns especializados em questões antárticas. Então, em 1983, em um contexto de política externa de maior participação em regimes internacionais (Teixeira 2022), o Brasil foi aceito como membro consultivo do Tratado, após enviar sua primeira expedição científica à Antártica em janeiro do mesmo ano, a bordo do navio “Barão de Teffé” e do Navio Oceanográfico (NOc) “Professor Wladimir Besnard”, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, caracterizando-se como um ponto de inflexão na participação brasileira em assuntos antárticos junto à comunidade internacional. Essa inclusão no corpo consultivo do Tratado permitiu ao Brasil participar das discussões de revisão do Tratado em 1991.

A década de 1970 e o governo militar do general Ernesto Geisel representaram um período de mudanças consideráveis na diplomacia brasileira. Após um período de desenvolvimento da Política Externa Independente e uma aproximação do movimento dos países não alinhados na década de 1960, a década seguinte presenciava um movimento pendular, ora de aproximação, ora de distanciamento com o “aliado especial” que eram os Estados Unidos. A era Geisel representou um momento de retomada do Universalismo caracterizado por um pragmatismo na política externa impulsionado pelo projeto de desenvolvimento nacional. Marcou o momento da política externa denominada como Pragmatismo Responsável e Ecumênico. É nesse contexto que o Brasil inicia sua aproximação da Antártica.

A implementação do PROANTAR se viu postergada por uma série de fatores. Os altos custos do programa antártico e as tensões diplomáticas existentes entre Brasil e Argentina exigiam cautela no decorrer do processo, uma vez que desconfianças por parte do país vizinho frearam o início das atividades do programa. Mesmo após a adesão do Brasil ao STA, a discussão sobre a exploração de recursos naturais no continente nas Reuniões Consultivas do Tratado da Antártica (ATCMs) reacenderam o discurso territorialista no Congresso Nacional, assim como o receio diplomático das intenções brasileiras sobre os territórios disputados. Posteriormente, mesmo a localização da estação brasileira foi motivo de incertezas, visto que se temia a interpretação equivocada de uma suposta “preparação para uma reivindicação” (Ferreira 2009) por parte do Brasil, sendo sugerido um local fora da área disputada por Argentina, Chile e Reino Unido para a construção. A sugestão foi descartada à luz do Tratado, que não admite a reivindicação de soberania ou atividades que

venham a ser motivo para modificação do *status quo* do Tratado.

O PROANTAR, projeto científico mais duradouro do Brasil, é criado a partir do decreto nº 86.829 e 86.830, publicado em 12 de janeiro de 1982 sob os auspícios da Comissão Nacional para Assuntos Antárticos e é designado à Comissão Interministerial de Recursos do Mar (CIRM). A iniciativa visa a apoiar pesquisas em várias áreas do conhecimento, abarcando questões ambientais, climáticas, médicas e tecnológicas do continente antártico. Esse é um ano-chave para o Brasil, pois é quando realiza sua primeira expedição oficial, a fim de realizar o levantamento geográfico para construção da sua estação.

Em 1983, ano seguinte à instituição do PROANTAR, foi determinada a aceitação do país como membro consultivo do Sistema do Tratado Antártico com direito a voto nas decisões sobre o continente antártico. A primeira expedição científica brasileira realizada possuía caráter estritamente político, buscando sedimentar sua influência e domínio com a instalação de uma estação de pesquisa — projeto territorial do Brasil naquele continente. Esse objetivo foi alcançado em 1984, quando, na ilha Rei George, arquipélago das Shetland do Sul, foi instalada a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), a mais importante e completa estação brasileira no continente. Para a maioria dos Estados-signatários, a instalação de uma base no continente, representou o início de um projeto mais geopolítico do que científico, com uma premissa econômico-territorial, com a possibilidade de exploração dos recursos naturais da região. A partir do Protocolo de Madri, em vigor a partir de 1998, uma nova ordem de caráter mais científico se instaura na região, proibindo qualquer atividade relacionada aos recursos minerais, exceto aquelas relativas a pesquisas científicas.

No decênio 2013-2022, no qual foram consolidados a ciência antártica nacional e seu reconhecimento internacional pelo aumento da produção científica (Plano Decenal Ciência Antártica 2023-2032), a área geográfica de atuação do PROANTAR foi ampliada, com a instalação de laboratórios automatizados no interior do continente antártico. Atualmente, o plano em vigor (Plano Decenal Ciência Antártica 2023-2032), produzido em 2023 pelo MCTIC, tem como objetivo “promover de forma contínua a ciência de excelência sobre a região Antártica e suas conexões com o oceano Atlântico, a América do Sul e o Ártico” (Plano Decenal Ciência Antártica 2023). O Plano conta com sete programas de ação, priorizando as pesquisas referentes à mitigação das mudanças climáticas e a urgência da crise climática.

A produção científica passível de análise no escopo do PROANTAR é aquela “oriunda dos Grupos de Pesquisa em atuação no Programa” (Nascimento 2007). Em mais de três décadas, o programa apresentou uma média anual de 20 projetos de pesquisa em diversas áreas (oceanografia, biologia, glaciologia, meteorologia etc.) e representa uma iniciativa brasileira extremamente relevante à comunidade científica (IPEA 2018).

No tocante ao volume de publicações, desde o início de sua operação, o PROANTAR consolidou um total de 1242 publicações até 2022, sendo seu ano mais ativo o de 2021 (126 publicações). Destas, apenas 77 são de universidades da região Nordeste (em número de publicações, respectivamente, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Federal Rural de Pernambuco). Com o maior número de publicações, destacam-se a USP (374), a UFRGS (239) e a UFRJ (141). A partir dos dados expostos, é possível inferir

um cenário de concentração dos recursos destinados à pesquisa antártica do país nas regiões Sul e Sudeste, na qual os investimentos para outras regiões, em especial, as regiões Norte e Nordeste ficam comprometidos ou sequer existem, visto que mesmo dentro das regiões, apenas dois estados aparecem como destaques regionais (Pernambuco e Rio Grande do Norte). Além da assimetria regional, a assimetria de gênero também é evidenciada ao se observar o número de mulheres fazendo pesquisa no continente (Pacheco *et al* 2023). A escassez de registros recentes de estudos sobre a presença de mulheres brasileiras em pesquisas antárticas, abrangendo aquelas envolvidas em OPERANTAR e outras iniciativas, é um ponto sensível e crítico de urgente enfrentamento. A presença masculina na ciência brasileira é predominante, embora as mulheres tenham ganhado cada vez mais espaço na participação de projetos científicos e em cargos de coordenação - um processo gradual, mas em curso. Fazem-se necessárias investigações futuras para obter informações atualizadas sobre esse assunto, pois acredita-se que a participação feminina esteja crescendo, mesmo que gradualmente, seguindo o padrão observado na evolução da participação feminina em outras áreas no Brasil (Pacheco *et al* 2023).

Em consonância com o princípio de cooperação internacional estabelecido tanto na constituição brasileira quanto no STA, há ainda evidências de expressiva colaboração internacional e interinstitucional no contexto das pesquisas brasileiras desenvolvidas na Antártica (CNPq 2022). A principal relação de colaboração entre países acontece entre Brasil (BR) e Estados Unidos (US), seguida pela relação entre Brasil e Grã-Bretanha (GB) e entre Brasil e Chile (CH), mas também acontecendo com países como França, Alemanha, Austrália, Argentina, Espanha, Itália e Portugal. Os pesquisadores brasileiros utilizam o aeródromo e porto chilenos e argentinos para chegarem ao continente antártico. A solidariedade e cooperação internacional também ficaram evidentes por meio da ajuda dedicada aos pesquisadores brasileiros quando a estação nacional pegou fogo em 2012 (Câmara *et al* 2023).

No tocante aos recursos orçamentários do PROANTAR, faz-se necessário destacar a instabilidade na qual se encontram os investimentos destinados ao programa. Diferentes órgãos estão envolvidos na alocação direta de fundos ao programa, para além do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC) e do CNPq, sendo estes a Capes, vinculada ao MEC; a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS); e da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro. De forma mais recente, tais instituições contribuíram diretamente com os investimentos destinados à ciência antártica. O período de maior alocação se deu entre os anos de 2008 e 2009, chegando a casa dos R\$ 71,9 milhões em 2008 - em decorrência da aquisição do Navio Polar Almirante Maximiano (R\$ 71 milhões) e dos equipamentos solicitados para a embarcação em 2009 (R\$ 10 milhões).

Apesar das restrições orçamentárias, o PROANTAR cresceu como programa e sua produção acadêmica se proliferou a partir do final dos anos 90 (Ferreira 2009) em número de teses, instituições comprometidas com o programa e nível de formação dos profissionais envolvidos (Nascimento 2007).

Entre as instituições que mais receberam financiamento do editais relacionados ao PROANTAR ao longo dos anos e também as que mais produziram publicações no âmbito do programa estão a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No tocante ao número de bolsas recebidas, o eixo sul-sudeste também possui destaque central, sendo os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro os que tiveram o maior número de bolsas recebidas. A região Nordeste foi a menos contemplada com bolsas científicas para a pesquisa antártica, considerando que a região Norte não recebeu bolsa alguma, com apenas 76 bolsas recebidas em comparação a 3306 bolsas para a região Sudeste, 1322 para a região Sul e 92 para a região Centro-Oeste (Araújo *et al* 2024). Um ponto crítico é que as pesquisas do programa ainda contam com participação limitada das Ciências Humanas (Nascimento 2007). Dentre elas, dissertações em número reduzido foram publicadas em áreas como Relações Internacionais, Direito Internacional, Geografia, Psicologia, História e Sociologia.

B. Análise crítica do PROANTAR

Apesar da eficácia das normas do STA, é notória a desconfiança remanescente nas relações entre os países e o Estado brasileiro, que abandonou a Teoria da Defrontação nos anos 1980, e passou a adotar uma postura mais pragmática e objetiva, guiada pelas diretrizes do regime (Ferreira 2009). A partir desse momento, a percepção de que a reivindicação territorial não representava o caminho para a construção de uma presença ativa do Brasil na Antártica fez com que o país pudesse se desenvolver cientificamente em atividades alinhadas às normas previstas pelo STA. Aliava-se o interesse nacional de uma inserção geopolítica e a ocupação de uma posição protagonista de liderança estratégica aos preceitos da *lex specialis antarctica*. Além disso, pode-se observar que outros dois países da América do Sul – Chile e Argentina — têm um engajamento mais antigo no continente do que o Brasil, além de terem reivindicações territoriais. Nesse sentido, é possível apontar tal diferença como potencial fonte de divergências mais profundas entre os países no futuro, inclusive podendo gerar crises de segurança. Tal questão é mais uma justificativa da presença do Brasil na Antártica — além da importância da realização de pesquisas e do meio ambiente —, inclusive considerando que o continente faz parte do entorno estratégico brasileiro, como definido pela Política Nacional de Defesa (PND).

Como bem discutido, os projetos e trabalhos desenvolvidos pelo PROANTAR tem o papel e o poder de incluir estudantes de diversas áreas de cursos de graduação e pós-graduação, o que conseqüentemente reforça a formação de recursos humanos para a ciência brasileira e para o avanço científico-tecnológico do Brasil (Câmara; Rosa 2023, 175). Além disso, a contribuição para a internacionalização da ciência brasileira é uma das características principais das conseqüências geradas pelos projetos do programa, uma vez que, ao realizar parcerias com diferentes países, a troca de conhecimentos, saberes e tecnologias fomenta o desenvolvimento científico antártico do Brasil e projeta-o para o cenário internacional como agente relevante.

A duração do STA e de suas medidas de proteção ao continente é complexa do ponto de vista de sua previsão, uma vez que envolve interesses muitas vezes distintos de países diversos. Nesse sentido, o esforço da conscientização na sociedade sobre a importância da questão antártica faz-se valioso, assim como a necessidade de ser reforçado, tendo o aumento do orçamento federal destinado às atividades do PROANTAR como seu principal objetivo. A manutenção da região antártica como um território voltado à pesquisa e à cooperação internacional é imprescindível ao Brasil. Assim, a expansão da presença brasileira no continente somado ao

desenvolvimento científico de alta qualidade são contribuições essenciais para a continuidade das operações antárticas.

Para Mattos (2014), a iminência de mudanças climáticas e ambientais severas no planeta, assim como o aumento exponencial da população e sua demanda por mais recursos pressiona os países a buscar novas saídas para enfrentar crises. No cenário brasileiro, a carência por minerais estratégicos como o petróleo, o gás natural e a água, não apresenta um quadro tão crítico como em outros países, o que traz a conclusão que o país não terá a necessidade urgente de explorar tais riquezas no continente antártico em um horizonte de tempo próximo (Mattos 2014). Dessa forma, as preocupações ambientais e científicas do país no continente devem prevalecer, assim como a manutenção do Tratado sob o continente, na regulação pelas explorações de recursos naturais.

Apesar dos mais de 40 anos de ciência antártica brasileira e sua crescente importância para o país, seja pelos seus achados para o desenvolvimento científico, seja pelos aspectos geopolíticos fomentados e a internacionalização da ciência brasileira, esta ainda é pouco disseminada para a população geral, incluindo segmentos governantes do país (Câmara; Rosa 2023, 176). Como conseqüência, a falta de recursos torna-se um impasse para pesquisadores. Caso o cenário atual perdure, “o Brasil estará fadado a um preocupante papel secundário dentro do cenário da ciência antártica mundial e sua permanência como membro do conselho consultivo do Tratado Antártico ficará ameaçada” (Câmara; Rosa 2023, 176). A incerteza da disponibilidade orçamentária cria insegurança e gera uma cadeia de conseqüências negativas para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos na região. Assim, a formação de novas iniciativas na área torna-se prejudicada, agravada pela falta de bolsas, especialmente em nível de pós-doutorado, e posições permanentes, ocasionando a fuga de cérebros altamente qualificados para outros países e para outras áreas de pesquisa (Câmara; Rosa; Simões 2023, 49). Vale ressaltar que a perda de um pesquisador formado no tema representa um custo adicional ao país, significando o desperdício de todo o recurso investido desde a graduação, passando pelo mestrado até o doutorado em um recorte temporal de, em média, 10 anos (Câmara; Rosa 2023, 176).

O PROANTAR é um programa de interesse nacional, cuja interrupção do financiamento é totalmente indesejável para o progresso de suas atividades. Portanto, fortalecer os investimentos em logística e desenvolvimento científico, buscando garantir uma previsibilidade nos recursos destinados à pesquisa é fundamental para garantir a manutenção do interesse de pesquisadores na pauta e o próprio desenvolvimento de suas atividades. Ademais, é extremamente recomendável a promoção de chamadas públicas regulares para seleção e financiamento dos projetos científicos na região, bem como programas de capacitação de pesquisadores em temas antárticos, para consolidar metas de longo prazo e objetivos científicos alinhados com os propósitos estratégicos de incentivar a presença brasileira na região antártica (Andrade *et al* 2020).

O desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a ciência antártica nacional tem relevância para a projeção do país em seus programas antárticos e para o contínuo fomento da formação de recursos humanos no país, à vista de fortalecer o campo científico nacional. O plano de ação do desenvolvimento de políticas públicas para a área aponta ser necessário uma ação conjunta do CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com

vistas a promover a continuidade de lançamentos de editais de bolsas de formação dedicadas aos temas polares (Andrade *et al* 2020).

Nesse sentido, nota-se como o elemento científico ocupa um espaço considerável dos significados da Antártica e do seu regime para o Brasil, com a criação de programas e políticas nacionais e a articulação com instituições científicas nacionais, como demonstrado. Também é possível notar a convergência das normas de proteção ambiental — tema que vem ganhando crescente relevância no STA — com a política ambiental do país. Ainda assim, não se pode esquecer que a presença antártica também é importante para fortalecer a posição do país perante a comunidade internacional (Steiner; Moraes; Alves 2023). Como é notável em todo o regime antártico, também a participação do Brasil é motivada por diferentes fatores que são inter-relacionados.

V. A REVISÃO DO REGIME ANTÁRTICO: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

A. O estudo de caso brasileiro: desafios incitados pelo PROANTAR

Ao analisar a adesão do Brasil ao Sistema do Tratado Antártico (STA) por meio da atividade científica produzida pelo Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), alguns pontos sensíveis - em matéria científica, geopolítica, climática e logística - são relevantes para um prospecto adequado da atuação brasileira no Regime. Igualmente importante são questões de ordem normativa e procedimental do próprio STA, que devem ser objeto de reforma nos próximos anos para garantir sua continuidade.

Ao longo dos anos, o fundamento dos interesses da atuação brasileira na Antártica foi remodelado, partindo da reivindicação territorial baseada em noções clássicas de soberania - com influência da Teoria da Defrontação - à produção científica orientada pela proteção ao meio ambiente como princípio fundamental, para que o país tivesse direito à membresia e participação nas reuniões consultivas do STA (Andrade *et al* 2020). Com isso, o PROANTAR passou por um período de inflexão com renovado interesse político, em que o regime molda as expectativas e ações da nação em função de seus princípios e regras. Nesse cenário, o proto-territorialismo brasileiro contribuiu para o envolvimento e a adesão brasileira ao regime, em um momento inicial, mas foi abandonado para dar lugar à participação plena no STA (Ferreira 2009). Dessa forma, a ciência antártica brasileira possui um propósito de existência dual, já que existe como instrumento político particular da agenda diplomática científica, condicionado aos princípios do STA.

No setor estratégico e logístico, a América do Sul dispõe das principais rotas marítimas e aéreas para o acesso ao continente antártico e o Brasil possui a maior costa atlântica do globo, razões essas que levaram a Antártica à inserção no conceito de entorno estratégico nacional pela Política Nacional de Defesa (PND) (Brasil, 2012). A EACF não possui pista de pouso e decolagem para as aeronaves da FAB; por isso, os brasileiros dependem da estação chilena Presidente Eduardo Frei Montalva para realizar transportes pela via aérea, que devem ser priorizados por serem menos custosos que o transporte pela via marítima. Nesse sentido, a América do Sul é uma localidade estratégica pois permite a realização de viagens de ida e volta no mesmo dia. A região também é a mais próxima das que ocorrem missões espaciais, e os dados obtidos sobre ela são de interesse dos

pesquisadores das agências espaciais internacionais (Moraes *et al* 2023).

Ao analisar a destinação orçamentária aos pilares do PROANTAR, é possível constatar que há uma instabilidade no provimento de recursos, o que gera uma falta de previsibilidade e afeta toda a continuidade logística e científica do programa (Andrade *et al* 2020). A maior parte da contribuição advém de investimentos do Ministério da Defesa, alinhados com o propósito logístico do programa, mas que impactam significativamente as habitações humanas e a produção científica realizada ao serem responsáveis pela organização da infraestrutura.

Reflexões cosmopolíticas sobre a colonialidade austral vivenciada nas habitações, navios, acampamentos e estações na Antártica também suscitam um redirecionamento do foco para sistemas tecnogênicos - que analisam as relações transformadoras entre o meio ambiente e a atividade humana - para que seja de interesse das diferenças ciências, de modo a aumentar a produção científica alinhada com o viés antropológico, em razão da lacuna da produção de pesquisa nas ciências humanas, sociais e aplicadas. Como ponto positivo, a pesquisa brasileira é pioneira em colocar, objetivamente, a realização de pesquisas etnográficas como exercício necessário de política pública (Assis *et al* 2023). Para além do implemento nas ciências humanas, é necessário ampliar o campo de pesquisa das ciências naturais para as áreas da saúde como medicina, psicologia e fisiologia humana em ambientes extremos, já que podem aumentar a eficácia na organização nutricional, na formulação de vestimentas e na arquitetura das estações de trabalho de pesquisadores, militares, marinheiros e outros profissionais (Moraes *et al* 2023, 241). Outros diálogos interdisciplinares podem ocorrer no campo da psicologia, já que se acredita que pesquisas na área podem otimizar as condições de atividade e permanência humana no continente (Barros-Delben *et al* 2023, 262). Tais pontos não possuem prospecto de aplicação prática pelo regimento do PROANTAR - em razão da capacidade de suporte logístico brasileiro - mas o avanço de estudos interinstitucionais é um horizonte fértil para a produção científica nacional.

Os estudos sobre mudanças climáticas na Antártica são relevantes à comunidade global em virtude de suas condições de pesquisa únicas: nenhuma previsão meteorológica de longo prazo pode ser feita sem dados da Antártica (Ferreira, 2009), seu manto de gelo regula o clima mundial e os impactos do derretimento das calotas polares serão desastrosos. A importância no contexto sul americano e brasileiro se dá pela proximidade física entre os dois continentes que resulta na influência mútua, principalmente pelas massas de ar correntes na região (Andrade *et al*, 2020). Márcia Loureiro, Presidente da FUNAG, afirma: “A capacidade de previsão do tempo e os estudos climáticos são vitais para a segurança alimentar da população brasileira, para o agronegócio, bem como para o enfrentamento de desastres naturais”.

O Brasil, enquanto membro consultivo do STA, possui uma constante deficiência de posicionamento político que contrasta com o seu comprometimento normativo. Com exceção da Argentina, o Brasil é o único país examinado a ter assinado todos os instrumentos em vigor (Andrade *et al*, 2020). Nas instruções enviadas à Missão do Brasil junto às Nações Unidas, o país foi orientado a seguir posições dominantes e não procurar destaque nas negociações, o que resultou no apoio nacional à exclusão da África do Sul do STA em razão do apartheid. Nas negociações do CRAMRA, o status brasileiro de país em desenvolvimento o fez não

participar da formulação da convenção, sendo necessário um trabalho compensatório de coleta de informações para sanar a desvantagem informacional. Nesse contexto, o país apenas pôde manifestar, objetivamente, o meio ambiente como sua diretriz política (Ferreira, 2009). Nesta toada, o discurso brasileiro nos fóruns internacionais se encontra em conformidade com o das outras Partes Consultivas, mas, por vezes, esteve em contradição com seu posicionamento em outros foros internacionais. A política externa de retomada atual enseja uma postura cada vez mais ativa e coerente com os princípios que caracterizam o país.

Em vista das questões críticas supracitadas, algumas recomendações abrem alas para uma reanálise do PROANTAR: a introdução de estações internacionais e a participação brasileira nelas (Elzinga 2011), a valorização e o fortalecimento da atuação das Forças Armadas Brasileiras - Marinha e FAB - na operacionalização logística do Programa; o direcionamento de investimentos e políticas públicas voltadas à geração de segurança na atuação do PROANTAR com a tutela de assuntos estratégicos, relativos ao protagonismo nacional, bem como assegurar uma produção tecnológica e científica representativa do continente antártico nas ciências humanas e naturais (Steiner; Moraes; Alves 2023, 56).

B. Desafios contemporâneos ao regime antártico

Como já visto, o Tratado preceitua que nenhum país possui porção da Antártica, bem como fornece um tripé de paz, liberdade científica e proteção ambiental na Antártica. Isso deve ser celebrado por estimular uma nova formação institucional no SI. Ao mesmo tempo, não resolve problemas administrativos e gerenciais resultantes da redução do isolamento da região para uma crescente confluência de contextos políticos, científicos, comerciais, culturais e ambientais (Dodds 2010). Complementarmente, questões práticas de reivindicação e domínio dos territórios em áreas estratégicas, utilização de recursos minerais, questões econômicas não declaradas e tensões com regimes jurídicos concorrentes permanecem.

No tocante à revisão do regime, existem problemáticas normativas e procedimentais de algumas ordens: matérias ausentes na regulamentação, lacunas em cláusulas existentes e deficiências procedimentais que resultam num arranjo regulamentário lacônico e discricionário aos interesses das memórias mais influentes na política internacional e, por consequência, no STA. As questões Antárticas foram removidas da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005, restando o regime como uma expressão dos países desenvolvidos e com possibilidade de investimento de recursos em ciência. Essa exigência exclui mais de 140 nações e, especialmente, países oriundos da África e do Oriente Médio, regiões sub representados na memória consultiva (Brady 2012).

Desde meados de 1990 até o início do século XXI, a região passou por uma transição no que tange à finalidade das atividades presentes, antes estritamente correspondentes aos preceitos científicos por meio de programas antárticos de diversos países a uma região onde as atividades turísticas e comerciais estão se tornando usuais (Hemmings 2009). Isto posto, lacunas relacionadas à atividades econômicas ilegais e não declaradas correntes na região antártica resultam de dinâmicas retóricas dentro da própria redação do tratado e de instrumentos normativos associados que não respondem às novas demandas institucionais na região. A proibição taxativa à atividade econômica antártica não é suficiente para suprimir

todas as suas possibilidades de manifestação, já que o turismo, a pesca, a atividade baleeira, e a bioprospecção ocorrem na região e não há uma fiscalização regular e vinculante quanto a isso no STA.

O aumento da atividade humana no continente advém da crescente atividade turística - principal desenvolvimento comercial da região - em contraste com a estagnação do número de cientistas alocados em solo antártico. O monitoramento do turismo é incipiente e se dá por um misto de instrumentos normativos - Medidas, Requerimentos e Protocolos - e pela atuação voluntária da Associação Internacional de Operadores Turísticos na Antártica, que promove o turismo ambientalmente responsável.

No tocante à pescaria, o instrumento associado - CCAMLR - dispõe superficialmente sobre o assunto ao pressupor uma “utilização racional dos recursos antárticos marinhos” e coexiste com outros regimes jurídicos responsáveis pela pesca da região, como a Convenção para a Conservação do Atum Azul do Sul de 1993 (Hemmings 2006). Isto resulta na ausência de um mecanismo eficaz de inspeções e dá margens à pesca além dos limites estipulados (Ferreira 2009). Assim, a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada (INN) tem crescido exponencialmente no oceano Antártico em razão do colapso de outras zonas pesqueiras ao redor do mundo, com a captura ilegal de espécies locais. Esse aumento gera uma preocupação relativa à diminuição expressiva dessas unidades populacionais pretendidas e não pretendidas, como a captura acidental de aves marinhas.

A atividade baleeira é tratada pela Comissão Baleeira Internacional. Mesmo sendo um tema interesse do STA, percebe-se que não são feitas considerações explícitas sobre a caça às baleias (Rothwell *et al* 2009) para não trazer à superfície mais uma questão problemática no Sistema e manter o seu status pacífico em voga. Como resultado da sobreposição de regimes jurídicos, emerge a necessidade de conciliação com regimes tais quais o Tratado, o Direito do Mar e a instituição de Estados costeiros (Dodds 2010).

Tratativas sobre uso de recursos minerais representam o primeiro colapso institucional do STA, haja vista as falhas tentativas de acomodar interesses de países territorialistas, não territorialistas e em desenvolvimento envolvendo a CRAMRA — instrumento que viria a regular as atividades com recursos minerais na Antártica — substituída pelo Protocolo de Madri, como discutido anteriormente. Nesse âmbito, pode-se notar a influência política crescente de Organizações Não Governamentais e epistêmicas - como Greenpeace, Coalizão da Antártica e do Oceano Austral (ASOC) e Comitê Científico para Pesquisa Antártica (SCAR), uma vez que a exploração não-científica é proibida de modo taxativo, mas a exploração geológica e geofísica declarada como investigação científica é permitida no continente. Vale notar, como destaca Ferreira (2009), a importância desses grupos na influência de processos de tomada de decisão da Austrália e da França, que deixaram a CRAMRA e, assim, impediram a sua entrada em vigor. A influência desses agentes abre caminho para a mudança institucional que incluiu a moratória sobre exploração de recursos sob o argumento de proteção ambiental.

A bioprospecção é um tema complexo presente nas agendas das ATCMs e se refere à procura, extração e testagem de compostos bioquímicos de organismos vivos com aplicações comerciais e industriais, razão pela qual os governos maximizam os investimentos em pesquisas científicas (Herber, 2006). Esse incentivo pode resultar em um condicionamento da livre troca de informações de

pesquisa por razões comerciais e pressões governamentais, já que a discussão da aplicação de patentes a organismos encontrados na natureza é uma problemática jurídica em diversos países. De forma análoga, a extração dessas amostras da Antártica podem ter impactos ambientais relevantes ou mesmo ser incompatíveis com o STA (Ferreira, 2009). O alto potencial de prospecção nos oceanos antárticos também pode gerar um conflito com a parte XIII da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Dessa forma, é necessário um aprofundamento e, possivelmente, a criação de um regime específico no tema, com um papel crescente do CEP na formulação da agenda.

Nesse cenário, Hemmings (2009) conclui que a aparente calma do STA disfarça uma instabilidade ecológica e geopolítica significativa. Desde 1990, há um hiato corrente no desenvolvimento do sistema que contrasta com o crescimento da atividade humana no continente. Isso pode levar à introdução e fixação de espécies e doenças estrangeiras, resultando numa consequente redução da resiliência de ecossistemas nativos (Convey, Hughes e Tin 2012). Complementarmente, algumas negociações só foram possíveis com a desmilitarização e o afastamento da questão territorial, demonstrado que todo o regime está sustentado no delicado equilíbrio de interesses do artigo IV (Ferreira 2009). É provável que, nos moldes tradicionais de soberania, a questão não tenha definição pacífica, estando a manutenção das reivindicações territoriais coadunadas ao seu não reconhecimento. Os artigos IV e VII do Tratado constituem um permanente véu da incerteza, onde as partes não possuem a habilidade de antever o impacto de seus arranjos institucionais a longo prazo, levando a uma flexibilização de interesses e à vácuos jurídicos decorrentes de questões não declaradas (Ferreira 2009).

É válido salientar que, embora o número absoluto de visitantes seja pequeno, a Antártica é o mais recente continente em matéria de interferência humana, e a concentração da atividade biológica nativa ocorre nas áreas costeiras, o que resulta num conflito entre os ecossistemas locais e os humanos que os visitam (Kerry 2009).

Diante dos pontos sensíveis e desafios sistematizados nesta seção, uma remodelação na infraestrutura do STA pode ocorrer por meio das seguintes recomendações. Inicialmente, a busca pela integração internacional efetiva com a criação de estações internacionais com pluralidade de países e origens culturais e que não esteja determinada fundamentalmente em potencialidade de investimento econômico (Elzinga 2011). Em seguida, a intensificação de trabalho no âmbito da fiscalização e responsabilização na adesão ao tratado em vista do seu caráter ambiental: os países que mais contribuem para as mudanças climáticas e não alteram as políticas domésticas - como as estipuladas no Acordo de Paris - não deveriam ser autorizados, pelo menos em um período probatório de incentivo, a participar da tomada de decisões no STA (Cohen 2011). Finalmente, a colaboração com a ONU para uma mudança da política atual no SI de não interferência internacional como a inclusão de observadores e especialistas nas sessões consultivas do Tratado, como também de trazer mais publicidade às sessões, por meio do abandono à exigência de atividades científicas (Cohen 2011), sendo a eliminação do fator de escassez um redutor significativo do uso dual da ciência. Nesta toada, assegurar a governança internacional da antártica através de “transparência, contestabilidade, revisibilidade” e diversidade (Yermakova 2021, 353) encontra obstáculos ao se debruçar diante do processo decisório baseado em consenso. A sua alteração procedimental para a votação majoritária poderia ser uma

ferramenta possível e necessária para o afastamento da lentidão processual corrente no STA (Bastmeijer 2020). Finalmente, a resolução definitiva de questões “congeladas” poderia trazer estabilidade permanente à região.

Tais mudanças são difíceis por questões políticas externas e antecedentes à concepção do STA, relacionadas com questões econômicas e reivindicações territoriais, propositalmente lacônicas e não declaradas na regulamentação do Tratado a fim de manter o seu status pacífico e condicionar a análise de sua efetividade às questões declaradas e explicitamente normatizadas.

Mesmo diante das problemáticas supracitadas, é improvável que o STA desapareça. Entretanto, deverá ser progressivamente desafiado por novos eventos e processos. Por tais razões, as transformações são de extrema importância à garantia de condições ambientais para a prosperidade ambiental - climática e biológica - antártica e mundial.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria da defrontação, concebida pela historiadora e geógrafa Therezinha de Castro, teve um papel importante ao impulsionar o Brasil rumo à Antártica na década de 1970. Em contraste com o regime estruturado a partir do Tratado da Antártica, que caracteriza o continente como um espaço de domínio público, consagrado à paz e à ciência, a teoria estabelecia critérios geopolíticos clássicos como parâmetros de ocupação daquele espaço. Considerando a experiência brasileira, esse artigo desvelou os múltiplos sentidos do regime antártico, testando a premissa de que o desenvolvimento científico seja o principal e exclusivo vetor das atividades realizadas no continente polar. Utilizando o método de *process tracing*, foram coletadas evidências em cada uma das seções anteriores deste artigo para identificar os interesses e a natureza das atividades desenvolvidas nos mais de 60 anos de existência do Sistema do Tratado Antártico.

Por um lado, algumas evidências atestam senão a exclusividade, ao menos a primazia da ciência em orientar a estrutura normativa e institucional, a ocupação e as atividades desenvolvidas no continente. Inicialmente, o Tratado da Antártica estabelece formalmente, em sua primeira parte, que a finalidade do regime ali instituído é pacífica, apoiada na liberdade de pesquisa científica e na cooperação internacional (artigos I e II). Com a instituição do Protocolo de Madri (1991) junta-se a essa tríade, de maneira fortalecida, o eixo da preservação ambiental. O desenvolvimento de atividades científicas é uma exigência para fincar bases territoriais na região e para assumir uma participação privilegiada no regime, com assento em reuniões consultivas e com direito à voto. Por essa razão, é um dos poucos exemplos de regime transnacional com um acoplamento estrutural significativo entre direito, política e ciência. Além disso, o vetor científico permitiu uma desmilitarização ofensiva da região, além do estabelecimento de pontes cognitivas com normas de outros regimes, como os formados pelo direito do mar, pelo direito ambiental e pelo direito internacional dos direitos humanos, auspiciado pela ONU. Diante da fragmentação do direito internacional, a primazia da ciência permitiu um alto grau de convergência entre diferentes sistemas normativos (inclusive domésticos) sob os preceitos de uma incipiente *lex specialis antartica*. Essa convergência é notável em relação ao caso brasileiro, cuja constituição defende, em consonância com o regime antártico, valores como a defesa da paz, a solução

pacífica de conflitos, a cooperação internacional, a ciência, os direitos humanos e a preservação ambiental.

Institucionalmente, o regime também apresenta evidências de seu êxito. O sucesso das reuniões consultivas periódicas, que ocorrem regularmente desde 1961, evitou a convocação de uma conferência de revisão ou a realização de alterações estruturais. Além disso, as recomendações estabelecidas pelas partes destas reuniões têm um alto nível de eficácia, com taxas de implementação superiores a 90%. O interesse de novos estados em integrarem o Sistema também é um indicativo de seu bom funcionamento.

De maneira geral, o regime tem-se mostrado exitoso por conseguir manter a paz na região, além de fomentar a cooperação e facilitar a pesquisa científica. Suas realizações também se refletem nas gestões ambiental e de recursos vivos e não vivos. O desenvolvimento e os resultados do PROANTAR reforçam esse sucesso.

Por outro lado, o domínio da ciência é consistentemente tensionado pela prática e interesses dos Estados. Além disso, assimetrias geopolíticas e econômicas são reproduzidas no contexto do continente. Estados que têm potencial intelectual e científico, mas não conseguem investir financeiramente no continente, são, de certa forma, excluídos do regime. Formalmente, alguns artigos do Tratado da Antártica salvaguardam a manutenção de “direitos previamente invocados” e “pretensão de soberanias territoriais” (artigos IV e IX). Essas previsões positivaram reivindicações territoriais e a legitimidade de interesses econômicos e estratégicos, dotando-as de certo grau de legitimidade. Evidenciam que, seja no âmbito normativo ou político, algumas tensões fundamentais não foram resolvidas, mas simplesmente “congeladas”. Além disso, a presença de uma linguagem ambígua na definição de certas regras, a autonomia do sistema em relação a foros multilaterais como a ONU e a existência de tratativas individuais também atestam a existência de riscos iminentes à conformação atual do regime.

Outra evidência de que a ciência não ocuparia um papel privilegiado está relacionada com o poder de tomada de decisões. O Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica não faz parte diretamente do Sistema e a comunidade científica e os pesquisadores não têm a palavra final no regime. Obedecendo um modelo clássico de governança, diplomatas, militares e representantes do estado permanecem com o monopólio do poder. Percebe-se, portanto, uma dependência da comunidade científica em relação à tomada de decisões dos Estados. Finalmente, a hesitação em caracterizar a Antártica definitivamente e indubitavelmente como patrimônio comum da humanidade também demonstram como interesses soberanos ainda têm força diante de reivindicações coletivas da sociedade internacional.

Ao analisar as evidências apresentadas anteriormente, percebe-se que o desenvolvimento científico não é um vetor exclusivo das atividades realizadas no continente polar. Em paralelo ao desenvolvimento de pesquisas, atividades com fins econômicos não declaradas se desenvolvem no continente. Sob a fachada da ciência, alguns interesses permanecem enraizando-se e expandindo-se de maneira velada. Podem, portanto, emergir rupturas em momentos de revisão das bases constitutivas do regime ou de flexibilização de mudanças normativas como, por exemplo, com o abandono do veto para decisões. Embora o regime antártico reúna características únicas consubstanciando um espaço de uso coletivo, desmilitarizado, sem fins econômicos e tracionado pelo vetor da ciência e do desenvolvimento sustentável, trata-se de um regime híbrido, operando na

fronteira da ciência e da geopolítica. Analisadas as evidências apresentadas anteriormente, percebe-se que o desenvolvimento científico não é o vetor exclusivo das atividades realizadas no continente polar. Ou seja, em paralelo ao desenvolvimento de pesquisas sob o manto científico, atividades não declaradas com fins econômicos se desenvolvem no continente. Por essa razão, propomos, de maneira original, como conceito articulador do regime normativo do continente a “teoria da defrontação científica”. A permanência semântica de defrontação demonstra que conceitos geopolíticos clássicos associados ao territorialismo, à soberania e ao interesse nacional permanecem presentes no continente, ainda que de maneira velada. A adição do termo “científica” demonstra que, atualmente, a inserção internacional dos estados requer um deslocamento em direção a outras fronteiras associadas à ciência e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Embora não se possa observar uma exclusividade da ciência, esse sistema estabeleceu condições para que os países operem a partir de seus limites. De maneira reveladora, os Estados que têm soberania seja sobre o território seja sobre o regime antártico são aqueles defrontantes da ciência. Nesse sentido, o caráter dual de fazer pesquisa na Antártica é bem expresso pela afirmação de que cientistas podem ser importantes ferramentas geopolíticas. Comunidades de prática e consórcios epistêmicos, aliados a uma certa diplomacia da ciência são articuladores do regime polissêmico erigido no continente, sem que interesses clássicos tenham sido totalmente extirpados. Neste regime, as dimensões científica, estratégica e ambiental se equilibram sob a regência da tríade paz-pesquisa-cooperação.

Considerando o robusto arcabouço institucional e normativo do STA bem como esse novo imperativo da defrontação científica, o desafio está em entender como o regime conciliará novos dilemas em um “horizonte político incerto”. Pontos sensíveis têm surgido a partir de antinomias do direito internacional e da governança global, de novas ameaças como as mudanças climáticas, interesses econômicos e o turismo crescente em águas próximas. Além disso, a própria estrutura da ciência tem sido pressionada a diminuir assimetrias regionais, de gênero e entre campos epistêmicos. A manutenção da autonomia e da integridade deste regime dependem, portanto, da identificação de seus valores essenciais em meio aos múltiplos significados que têm sido desvelados ao longo dos últimos anos.

VIII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Marília Santos de Carvalho: Realizou revisão de literatura detalhada sobre todos os assuntos abordados no artigo, dedicando-se à coleta de dados, análise e interpretação destes. Por conseguinte, contribuiu ativamente para a construção e revisão da seção IV do manuscrito.

Pedro Henrique dos Santos Silva: Contribuiu com as reuniões de concepção e desenho da pesquisa e com a revisão de literatura, análise e interpretação de dados e elaboração da seção III do manuscrito.

Ana Beatriz Cavalcanti Mendes de Sáles: Contribuiu para delimitação temática da pesquisa, realizou revisão de literatura sobre temas tratados no artigo, adquirindo e interpretando dados. Participou da escrita e revisão do manuscrito, com ênfase na seção VI, acrescentando comentários e modificações adicionais nas demais seções.

João Vitor Sales Zaidan: Participou da concepção e desenho da pesquisa, com contribuições para a delimitação do escopo, problema e marco teórico a ser utilizado.

Adicionalmente, realizou revisão extensiva da literatura sobre todos os temas tratados no artigo, trabalhando na aquisição de dados, realizando a sua análise e interpretação. Participou, por conseguinte, da elaboração e da revisão do manuscrito, com ênfase na redação das seções II e III e na escrita de comentários e às demais. Impulsionou o trabalho em equipe, dando constantes sugestões de literatura aos demais autores.

Carina Rodrigues de Araújo Calabria: Estruturou a concepção e desenho da pesquisa de maneira colaborativa, liderando a definição de seções, a divisão de trabalho, a metodologia a ser adotada, e a determinação do objetivo geral e objetivos específicos. Organizou vários encontros, desde o mês de novembro de 2023, para a discussão e apresentação de resultados de pesquisa. Realizou revisão de literatura abrangente, definindo a base teórica a ser utilizada no artigo (com grande contribuição do quarto autor) e complementando a revisão de literatura de cada seção. Elaborou a introdução e as considerações finais, bem como os primeiros parágrafos e alguns acréscimos em uma das seções. Realizou a revisão intelectual de todas as seções do manuscrito e durante as reuniões da equipe, promoveu a análise e interpretação de dados de maneira colaborativa.

Referências

- Adler, Emanuel. "The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control". *International Organization* 46, nº 1 (1992): 101–45. <https://doi.org/10.1017/S0020818300001466>.
- Andrade, Israel De Oliveira, Leonardo Faria De Mattos, Andrea Cancela Da Cruz-Kaled, e Giovanni Roriz Lyra Hillebrand. "DP 0251 - Brazil in Antarctica: The Scientific and Geopolitical Importance of PROANTAR in the Brazilian Strategic Surrounding Area". *Discussion Paper*, 12 de agosto de 2020, 1–51. <https://doi.org/10.38116/dp251>.
- Araújo, Paula Carina De, et al. "Análise da produção científica do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)". Em *Questão*, vol. 30, 2024, p. e-129562. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1590/1808-5245.30.129562>.
- Assis, Luís G. R. de; Rial, Carmen; Agostinho, Denise P; Barbosa, João P. "Etnografias da Antártica doze anos depois: uma (nova) agenda" em *Por que o Brasil investe e deveria continuar investindo em pesquisas no continente gelado? Uma perspectiva das Relações Internacionais*, 136-212. Teresina, UFPI. 2023. https://www.researchgate.net/publication/377590933_Por_que_o_Brasil_investe_e_deveria_continuar_investindo_em_pesquisas_no_continente_gelado_Uma_perspectiva_das_Relacoes_Internacionais.
- Barros-Delben, Paola; Quinteiro, Pedro M; Rovella, Bianca; Cruz, Roberto M. "A Psicologia Polar Brasileira: diálogos internacionais e interdisciplinares" em *Por que o Brasil investe e deveria continuar investindo em pesquisas no continente gelado? Uma perspectiva das Relações Internacionais*, 248-267. Teresina, UFPI. 2023. https://www.researchgate.net/publication/377590933_Por_que_o_Brasil_investe_e_deveria_continuar_investindo_em_pesquisas_no_continente_gelado_Uma_perspectiva_das_Relacoes_Internacionais.
- Bastmeijer, K. "Strategic Approaches to Antarctic Protection." In 13th Polar Law Symposium, Kobe, Japan, Online 2020.
- Bento, Leonardo Rocha, Bruno Rolim e Leonardo Steil. "Antártida". *Repositório Evolutivo de Política Internacional*, 2023. <https://repi-cacd.notion.site/Antartida-2902980c4c0a4a6691086e01180dea3f>.
- Bond, Isabelle, e James Mortensen. "The Changing Value of Antarctica to Australia's Security Policy". *Australian Journal of International Affairs* 77, nº 3 (4 de maio de 2023): 299–316. <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2216139>.
- Brady, Anne-Marie. "Opinion: Democratising Antarctic Governance". *The Polar Journal*, vol. 2, nº 2, dezembro de 2012, p. 451–61. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1080/2154896X.2012.746570>.
- Brasil. 1975. "Decreto nº 75.963". Promulga o Tratado da Antártida. *Diário Oficial da União*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D75963.htm.
- Brasil. 2012. "Política Nacional de Defesa: Estratégia Nacional de Defesa". Brasília, Ministério da Defesa, 2012. <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/2012/mes07/end.pdf>.
- Câmara, Paulo Eduardo A.S; Melo, Renato Batista. Brasil na Antártica, os próximos 30 anos. *Revista da Escola Superior de Guerra*. V 33, n. 68 (2018): 64-81. <https://doi.org/10.47240/revistadaesg.v33i68.982>
- Câmara, Paulo E.A.S; Rosa, Luiz Henrique. 2023. "A ciência brasileira no âmbito do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR): 40 anos de ciência como ferramenta geopolítica bem-sucedida". Em *O Sistema do Tratado da Antártica (Volume III: Estudos Antárticos: Dimensão Humana, Ciência e Geopolítica)*, 33-64. Brasília: Funag. <https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-1252>
- Câmara, Paulo E.A.S; Rosa, Luiz Henrique; Simões, Jefferson Cardia. 2023. "Um olhar sobre os fatores humanos nas operações antárticas: histórias não contadas". Em *O Sistema do Tratado da Antártica (Volume III: Estudos Antárticos: Dimensão Humana, Ciência e Geopolítica)*, 33-64. Brasília: Funag. <https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-1252>
- Cardone, Ignacio Javier. "A Continent for Peace and Science: Antarctic Science and International Politics from the 6th International Geographical Congress to the Antarctic Treaty (1895-1959)". Doutorado em Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, 2019. <https://doi.org/10.11606/T.101.2019.tde-16082019-164433>.

- Cunha, Gustavo Pazinato; Abrantes, Sidnei da Costa; Queiroz, Fábio Albergaria. 2023. “O Sistema do Tratado da Antártica à luz da abordagem conceitual dos Regimes Internacionais: formalidade normativa e convergência de expectativas”. Em *O Sistema do Tratado da Antártica (Volume III: Estudos Antárticos: Dimensão Humana, Ciência e Geopolítica)*, 65-96. Brasília: Funag. <https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-1252>
- Cohen, Harlan. *Public Participation in Antarctica: The Role of Nongovernmental and Intergovernmental Organizations*. 2011. repository.si.edu, <http://repository.si.edu/xmlui/handle/10088/16184>.
- Collier, David. “Understanding Process Tracing”. *PS: Political Science & Politics* 44, nº 4 (2011): 823–830. <https://doi.org/10.1017/S1049096511001429>.
- Convey, Peter, et al. “Continental Governance and Environmental Management Mechanisms under the Antarctic Treaty System: Sufficient for the Biodiversity Challenges of This Century?”. *Biodiversity*, vol. 13, nº 3–4, setembro de 2012, p. 234–48. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1080/14888386.2012.703551>.
- Dodds, Klaus. “Governing Antarctica: Contemporary Challenges and the Enduring Legacy of the 1959 Antarctic Treaty”. *Global Policy*, vol. 1, nº 1, janeiro de 2010, p. 108–15. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1111/j.1758-5899.2009.00006.x>.
- Dodds, Klaus, Alan D. Hemmings. “Britain and the British Antarctic Territory in the Wider Geopolitics of the Antarctic and the Southern Ocean”. *International Affairs* 89, nº 6 (novembro de 2013): 1429–44. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12082>.
- Elzinga, Aant. “Origin and Limitations of the Antarctic Treaty”. *Science Diplomacy: Antarctica, Science, and the Governance of International Spaces*, Smithsonian Institution Scholarly Press, 2011, p. 59-67. <https://doi.org/10.5479/si.9781935623069.59>
- Ergüven, Nasih Sarp, Burcu Ozsoy, Sinan YiRmiBeşoğlu, e Özgün Oktar. “Regulation of Mineral Resource Activities in Antarctica”. *International Journal of Environment and Geoinformatics* 9, nº 2 (2 de junho de 2022): 81–86. <https://doi.org/10.30897/ijegeo.907991>.
- Ferreira, Felipe Rodrigues Gomes. *O Sistema do Tratado da Antártica: evolução do regime e seu impacto na política externa brasileira*. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-375-sistema_do_tratado_da_antartica_evolucao_do_regime_e_seu_impacto_na_politica_externa_brasileira_o.
- Galindo, George. “A Construção do Direito Internacional Público pelas Constituições Brasileiras”. *Caderno de Política Exterior* 8, nº 11 (30 de novembro de 2022): 101–26. <https://doi.org/10.61623/cpe.v8n11.a06>.
- Gandra, Rogério M, e Jefferson Córdia Simões. “Dialética Científico-Ambiental na Geopolítica Antártica: repercussão no Programa Antártico Brasileiro”. *Revista Geonorte* 4, nº 12 (2013): 434–47.
- Gonçalves, Verônica K., e Leo Evandro Figueiredo Dos Santos. “O Sistema do Tratado da Antártica e a Organização Marítima Internacional: interações institucionais”. *Meridiano 47 - Journal of Global Studies* 23 (22 de maio de 2023). <https://doi.org/10.20889/M47e23005>.
- Haas, Peter M. “Introduction: epistemic communities and international policy coordination”. *International Organization* 46, nº 1 (1992): 1–35.
- Hall, Robert. “International regime formation and leadership: the origins of the Antarctic treaty”. Tese de Doutorado em Ciência Política, Universidade da Tasmânia, 1994. https://figshare.utas.edu.au/articles/the_origins_of_the_antarctic_treaty/23211503/1.
- Haward, Marcus. “Contemporary Challenges to the Antarctic Treaty and Antarctic Treaty System: Australian Interests, Interplay and the Evolution of a Regime Complex”. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs* 9, nº 1 (2 de janeiro de 2017): 21–24. <https://doi.org/10.1080/18366503.2016.1245380>.
- Haward, Marcus. “Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ): The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) and the United Nations BBNJ Agreement”. *The Polar Journal* 11, nº 2 (3 de julho de 2021): 303–16. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2021.1984658>.
- Herber, Bernard P. “Bioprospecting in Antarctica: The Search for a Policy Regime.” *Polar Record* 42, no. 2 (2006): 139–46. <https://doi.org/10.1017/S0032247406005158>.
- Hemmings, A. (2006) ‘Regime Overlap in the Southern Ocean: The Case of the Southern Blue Fin Tuna and CCSBT in the CCAMLR area’, *New Zealand Yearbook of International Law*, 3, pp. 207–217.
- Hemmings, A. D. (2009). From the New Geopolitics of Resources to Nanotechnology: Emerging Challenges of Globalism in Antarctica. *The Yearbook of Polar Law Online*, 1(1), 55-72. <https://doi.org/10.1163/22116427-91000007>
- Kerry, Knowles R., e Martin Riddle, organizadores. *Health of Antarctic Wildlife: A Challenge for Science and Policy*. Springer Berlin Heidelberg, 2009. *DOI.org (Crossref)*, <https://doi.org/10.1007/978-3-540-93923-8>.
- Kennedy, Paul. *The Parliament of Man: The United Nations and the Quest for World Government*. 2006. 384 p. Bristol: Allen Lane.

- Luhmann, Niklas. "Operational Closure and Structural Coupling: The Differentiation of the Legal System". *Cardozo Law Review* 1419 (1992): 1425-1426. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2021.1984658>.
- Missão da Austrália na Organização das Nações Unidas. *Note from the Permanent Mission of Australia to the Secretary-General of the United Nations accompanying the lodgement of Australia's submission*. Nova Iorque: Comissão de Limites da Plataforma Continental, 2004. https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/aus04/Documents/aus_doc_es_attachment.pdf.
- Missão do Reino Unido na Organização das Nações Unidas. *Note n° 168/08*. Nova Iorque: Comissão de Limites da Plataforma Continental, 2008. https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/gbr08/gbr_nv_9may2008.pdf.
- Moraes, Michele M; Mendes, Thiago T; Arantes, Rosa M. E. "Biologia humana na Antártica: avanços e desafios" em *Por que o Brasil investe e deveria continuar investindo em pesquisas no continente gelado? Uma perspectiva das Relações Internacionais*, 229-247. Teresina, UFPI. 2023. https://www.researchgate.net/publication/377590933_Por_que_o_Brasil_investe_e_deveria_continuar_investindo_em_pesquisas_no_continente_gelado_Uma_perspectiva_das_Relacoes_Internacionais.
- Nascimento, Cláudia Drumond do. "O Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR: questões de gestão e representação da informação no contexto da produção científica." Dissertação de mestrado, Universidade Federal Fluminense, 2007.
- Pacheco, Bruna S.; Carvalho-Silva, Micheline; Mundim, Julia Viegas. 2023. "O impacto da participação feminina na ciência antártica: visão e experiência de três cientistas". Em *O Sistema do Tratado da Antártica (Volume III: Estudos Antárticos: Dimensão Humana, Ciência e Geopolítica)*, 33-64. Brasília: Funag. <https://funag.gov.br/biblioteca-nova/produto/1-1252>
- Quintal, Whately, Santos, Miranda, Macedo, e Santos, Pedro dos. "Continente Antártico: as perspectivas internacionais e o posicionamento brasileiro na revisão do Tratado Antártico em 2048". *Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional (CADN)*, 13 de novembro de 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10120493>.
- Rosenau, James N. 1997. "Governança, ordem e transformação na política mundial". Em *Governança sem governo: Ordem e transformação na política mundial*, 11-46. Brasília: Editora UnB.
- Rothwell, D., Hemmings, A., Kaye, S., Mossop, J., Triggs, G. and Stephens, T. (2009) 'Japan's Scientific Whaling Program and the Antarctic Treaty System – Independent Panel of Legal and Policy Experts', Report of the Canberra Panel.
- Sampaio, Daniela P., "Diplomatic culture and institutional design: Analyzing sixty years of Antarctic Treaty governance", *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 94, no suppl 1 (2022): e20210539, <https://doi.org/10.1590/0001-3765202220210539>.
- Scott, Karen. "Institutional Developments within the Antarctic Treaty System". *International and Comparative Law Quarterly* 52, no 2 (abril de 2003): 473–87. <https://doi.org/10.1093/iclq/52.2.473>.
- Sosin, Claudia. "Continental Shelves in the Antarctic Region: Implications for Resource Management". *The Polar Journal* 12, n° 1 (2 de janeiro de 2022): 122–47. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2022.2062559>.
- Steiner, Andrea; Moraes, Hugo; Alves, Elia. "Quando a Antártica encontra a Caatinga: formando pesquisadores polares no Piauí." Em *Por que o Brasil investe e deveria continuar investindo em pesquisas no continente gelado? Uma perspectiva das Relações Internacionais*, 29-61. Teresina: UFPI, 2023. https://www.researchgate.net/publication/377590933_Por_que_o_Brasil_investe_e_deveria_continuar_investindo_em_pesquisas_no_continente_gelado_Uma_perspectiva_das_Relacoes_Internacionais.
- Andrade Teixeira, Bruno. "A política exterior brasileira para a Antártida: da demanda inicial ao status atual (1958 - 2021)". Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Pampa, 2022. <https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riiu/7163>.
- Teubner, Gunther; Fischer-Lescano, Andreas. "Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity in the Fragmentation of Global Law". *Michigan International Law Review* 25, n° 99 (2004): 56–85. <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol25/iss4/12>
- Teubner, Gunther; Korth, Peter. 2012. "Two Kinds of Legal Pluralism: Collision of Transnational Regimes in the Double Fragmentation of World Society". Em *Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation*, 23-54. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511862403>
- Wegner, Rubia Cristina, e Marcelo Pereira Fernandes. "O Papel da Antártica na Estratégia de Desenvolvimento da China na Era Xi Jinping". *Cadernos do CEAS: Revista crítica de humanidades* 47, n° 255 (14 de outubro de 2022): 56–85. <https://doi.org/10.25247/2447-861X.2022.n255.p56-85>.
- Yermakova, Yelena. 2021. Legitimacy of the Antarctic Treaty System: is it time for a reform?, *The Polar Journal*, 11:2, 342-359, <https://doi.org/10.1080/2154896X.2021.1977048>